

SCHWEIZERISCHE GEISTESWISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT (SGG)
SOCIÉTÉ SUISSE DES SCIENCES HUMAINES (SSSH)

Dr. h. c. MAX WASSMER

Rückblick auf die Gründung und die Entwicklung der SGG
1946 – 1966

Rétrospective au sujet de la fondation
et du développement de la SSSH
1946 – 1966

Sonderdruck aus dem Jahresbericht der SGG 1967
Tirage à part du rapport de gestion de la SSSH 1967

INHALTSVERZEICHNIS

Vorgeschichte und Gründung der SGG	5
Auszug aus den Jahresberichten 1946 bis 1966	7
Beitritt der Mitgliedsgesellschaften (MG) zur SGG	28
Zahl der Mitglieder der MG	29
Mitglieder des Vorstandes 1948 bis 1966	30
Mitglieder der Forschungskommission 1952 bis 1966	31
Mitglieder der Kuratorien der SGG	32
Durch die SGG geförderte Publikationen	
Unter dem Patronat der SGG	34
Ausserhalb der Schriftenreihe der SGG	36
Ausbezahlte Beiträge für Publikationen	38
Subventionen	
Subventionen des Departements des Innern	40
Bundesfeierspenden 1941, 1952, 1961	43
Bundesfeierspenden PTT 1951, 1964	43
Schweizerischer Nationalfonds	
Allgemeine Zusprachen	44
Nachwuchsförderung	45
Union Académique Internationale	
Membres de l'UAI	50
Liste des Commissions de l'UAI	50
Délégués de la SSSH aux sessions de l'UAI	51
Commissions pour la collaboration avec l'UAI	52
Publications de la SSSH en collaboration avec l'UAI	54
Schlussfolgerungen	56

Vorgeschichte der Gründung der SGG

Auszug aus einem Referat von Prof. Paul E. Martin an einer späteren Delegiertenversammlung:

«L'idée de créer une organisation qui groupe sous un même toit toutes les sociétés suisses de sciences morales, c'est-à-dire de philosophie, de psychologie, d'histoire de l'art, de préhistoire, des traditions populaires, d'histoire littéraire, de linguistique, de connaissance de l'antiquité, d'études asiatiques, de musicologie, etc. est née en 1939 à la suite d'une invitation adressée à la Suisse de devenir membre de l'Union Académique Internationale et de collaborer à ses travaux. Cette Union groupe les Académies nationales de la plupart des pays, et préside à des travaux de longue haleine qui exigent la collaboration de nombreux savants, tels que le Corpus des inscriptions latines et grecques, le Dictionnaire du latin médiéval, la Carte de l'Empire romain, etc. Cette invitation à faire partie de l'UAI avait été reçue par le Professeur Nabholz qui présidait alors la Société suisse d'histoire. Cette société invita alors des représentants des autres sociétés suisses de sciences morales à se réunir à Berne pour examiner la possibilité de fonder une société suisse qui pût devenir membre de l'UAI. La réunion eut lieu le 5 mars 1939. On y reconnut la nécessité d'une telle création et on décida de se réunir de nouveau en septembre pour mettre sur pied une Société suisse des sciences morales.

La guerre fit remettre à plus tard la réalisation du projet.»

Die Nationale Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten befasste sich an ihrer Generalversammlung vom 20. Juni 1943 mit der «Organisation der wissenschaftlichen Forschung in der Schweiz». Man war einig, die Bemühungen der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft mit denjenigen der NVSH zu koordinieren. Zur Sitzung vom 25. November 1945 wurden Vertreter der geisteswissenschaftlichen Organisationen eingeladen. In seinem Hauptreferat wies Dr. Fuceter auf die allgemeine und geistige Bedeutung des Problems einer Dachorganisation der grossen geisteswissenschaftlichen Gesellschaften hin.

Professor Nabholz stellte fest: «Die vertretenen geisteswissenschaftlichen Organisationen mit Ausnahme des Juristenvereins haben ihre Bereitschaft, mitzuwirken, erklärt und zugleich die Notwendigkeit einer Dachorganisation, wie sie vorgesehen ist, anerkannt.» Protokoll 18 Seiten.

Die Nationale Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten hat an der Generalversammlung im Oktober 1946 zur Hauptsache das Thema «Wissenschaftliche Forschung und Arbeitsbeschaffung» behandelt. Der bundesrätliche Delegierte für Arbeitsbeschaffung, Direktor O. Zipfel, referierte über die bisherigen Richtlinien und Beschlüsse der «Kommission für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung aus Mitteln der Arbeitsbeschaffung». Es ergab sich daraus, dass die Geisteswissenschaften nur mit wenigen Prozenten der verfügbaren Mittel berücksichtigt wurden. Nachdem der Sprechende ein Exposé über das der Kommissionsarbeit zugrundeliegende Reglement

vorgetragen und auf die ungenügende Unterstützung der Geisteswissenschaften darin hingewiesen hatte, schloss sich eine lebhaft Diskussion an, in der allgemein die Notwendigkeit einer besseren Berücksichtigung der Geisteswissenschaften gefordert wurde. In einem Schlusswort drückte Dr. Zipfel die Bereitschaft aus, den Wert der geisteswissenschaftlichen Arbeit auch durch Krediterteilungen besser anzuerkennen. Allerdings sei stets daran zu erinnern, dass weit weniger die Behörden als gewisse Sekretariate von Wirtschaftsverbänden und breite Schichten des Volkes oder selbst Parlamentarier den Nutzen der Geisteswissenschaften nicht anerkennen. Gerade deshalb habe sich neuerdings die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der geisteswissenschaftlichen Gesellschaften gezeigt (Protokoll SGG, 24. November 1946).

GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG AM 25. NOVEMBER 1946
IM ZÜRCHER KONGRESSHAUS

Anwesend Vertreter der MG: Germanisten, Geschichtsforschende, Altphilologen, Anglisten, Kunstgeschichte, Romanisten, Urgeschichte, Volkskunde, Hochschuldozenten.

Rektor G. Blum, Freiburg, eröffnet die Sitzung mit einem Rückblick auf die vor einem Jahr stattgefundene Sitzung mit der NVSH in Bern.

Dr. Eduard Fueter referiert über die bisherigen Richtlinien und Beschlüsse der «Kommission für die Förderung der wissenschaftlichen Forschung aus Mitteln der Arbeitsbeschaffung».

Konstituierung: Professor Nabholz tritt in die Einzelberatung ein mit der Feststellung, dass die angeschlossenen Zweige der Geisteswissenschaften den Charakter eigentlicher Organisationen mit Präsident, Sekretär und mit Statuten besitzen müssen.

Ihren Beitritt erklären: Germanisten, Geschichtsforschende, Altphilologen, Anglisten, Kunstgeschichte, Romanisten, Urgeschichte, Volkskunde, Philosophen, Volkswirtschaft und Statistik (NVSH zurückgestellt).

Bereinigung der Statuten: Eingehende Diskussion.

Jahresbeiträge der MG: Maximal Fr. 300.—, mindestens Fr. 30.— pro MG. Einzelmitglieder Fr. 10.—.

Entschädigung des Sekretärs: Fr. 300.—. Für Büroauslagen soll Rechnung gestellt werden.

Bestellung des Vorstandes muss aus Zeitmangel verschoben werden. Beschluss: Ein Ausschuss, bestehend aus Prof. Nabholz (Präsident), Dr. Fueter (Sekretär) und Prof. Gigon (Beisitzer), soll vorläufig die Geschäfte führen und zu einer Abgeordnetenversammlung im Frühjahr 1947 einladen. Er wird ferner die Vorstandswahlen durch Fühlungnahme mit den Vorständen der MG vorbereiten.

Auszug aus den Jahresberichten 1946 bis 1966

JAHRESBERICHT 1947

Erste Abgeordnetenversammlung: 18. Mai 1947 in Bern.

Anwesend: Germanisten, Geschichtsforschende, Anglisten, Altphilologen, Romanisten, Kunstgeschichte, Urgeschichte, Volkskunde, Volkswirtschaft, Philosophie Hochschuldozenten.

Vorsitz: Professor Nabholz. Er gibt einen kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte der SGG, mit speziellem Dank an Dr. Fueter.

I. *Protokoll der Gründungsversammlung* wird genehmigt.

II. *Wahlen.* Beschluss, dass in der Regel aus jeder MG nur ein Vorstandsmitglied gewählt werden soll, unter angemessener Berücksichtigung der verschiedenen Landesteile.

Wahl des Präsidenten: Prof. Martin.

Wahl des Vorstandes: Die Professoren Bezzola, Gigon, Hahnloser, Hotzenköcherle, Meuli, Dr. Roth.

III. *Union Académique Internationale* ladet zum Beitritt ein.

IV. *Bundessubventionen* an Einzelgesellschaften sollen gekürzt werden. Referat von Dr. Ed. Fueter. Antrag an Vorstand, zu verhandeln.

V. *UNESCO.* Dr. Ed. Fueter hat als Beobachter an der ersten Generalversammlung teilgenommen und orientiert über die allgemeinen Ziele dieser neuen, bisher 30 Mitgliedstaaten zählenden Kulturorganisation.

IV. *Beitritt* der Philosophischen Gesellschaft wird genehmigt.

VII. Prof. Nabholz gibt Leitung der Gesellschaft ab an neuen Präsidenten, mit Dank an die bisherigen Mitarbeiter im Ausschuss, Prof. O. Gigon und Dr. Ed. Fueter.

VIII. *Jahresrechnung* schloss bei Gesamteinnahmen von Fr. 600.— mit einem Defizit von Fr. 46.— ab.

IX. *Wissenschaftliche Nachmittagsitzung*, anwesend 60 Mitglieder.

Referate: Prof. Hotzenköcherle: Der deutschschweizerische Sprachatlas.

Prof. K. Jaberg: Le glossaire de la Suisse romande.

Prof. J. Jud: Il vocabolario della Svizzera italiana und Il Dizionario rumantsch grischun.

Prof. Weiss: Der Atlas zur Volkskunde der Schweiz.

Sämtliche Referate in «Schweizerische Hochschulzeitung» publiziert.

Vorstandssitzung: 20. März in Bern.

General- und Abgeordnetenversammlung: 28. November 1948 in Bern.
Anwesend 27 Delegierte der MG.

Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik erklärt ihren Rücktritt aus der SGG.

Musikforschende Gesellschaft, Sprachwissenschaftliche Gesellschaft und Vereinigung für Altertumswissenschaft werden in die SGG aufgenommen.

Neuer Vorstoss an Bundesrat und Finanzkommission wegen der Streichung von *Subventionen* an geisteswissenschaftliche Gesellschaften.

Bundesrat beschliesst, den Reingewinn aus Verkauf des *Jubiläumstalers 1948* dem Departement des Innern zur Verfügung zu stellen.

Referat von Prof. von Muralt über den *geplanten Nationalfonds*, der die gesamte wissenschaftliche Forschung umfassen soll.

Referat von Prof. Hahnloser über Besprechung mit Bundesrat Petitpierre über *UNESCO-Fragen und -Probleme*.

UAI in Brüssel wünscht Anschluss der SGG, der aber nicht erfolgen kann, da die Bezahlung des Jahresbeitrages von Fr. 1000.— noch nicht möglich ist.

Pro Helvetia, Janggen-Pöhn-Stiftung und *Ulrich-Höpli-Stiftung* lehnen direkte Subventionen an die SGG ab.

Das Quästorat der SGG wird von Dr. Wassmer übernommen, der sich einsetzen will für direkte Subventionen an die SGG. Ferner sollen Mittel gefunden werden, um die Kosten für den Besuch ausländischer Kongresse zu decken.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Postscheckguthaben von Fr. 883.23 ab.

Der Präsident wünscht lebhaft und fruchtbare Zusammenarbeit mit den MG.

Prof. Strahm wünscht, dass die Tagungen der SGG mit der Zeit *kongressartigen Charakter* annehmen.

Referat von Prof. Emil Vogt über die Zusammenarbeit der MG.

Der Jahresbericht 1948 erscheint erstmals gedruckt.

Vorstandssitzungen: 19. März in Bern, 16. Juli in Bern, 11. September in Brunnen.

Abgeordnetenversammlung: 12. September in Brunnen. Anwesend 19 Vertreter der MG.

Demission aus dem Vorstand: Dr. Roth, Quästor, und Prof. Vogt, Sekretär.

Wahl in den Vorstand: Prof. Jud.

Zur Aufstellung einer klaren *Übersicht über die Forschungen und Publikationen* und der dafür erforderlichen Mittel hat der Quästor alle MG ersucht, ihm diese Übersicht zuzustellen sowohl für gesellschaftliche Publikationen und Forschungen als auch für den von MG empfohlene Forschungen und Publikationen.

- a) In Ausführung befindliche Arbeiten und Publikationen.
- b) Als fertige Manuskripte vorliegende Publikationen, deren Druck aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden musste.
- c) Arbeiten, deren Projektierung fertig vorliegt, die aber bis jetzt nicht finanziert werden konnten.
- d) Arbeiten, die wünschenswert wären, sobald die Finanzierung durch die SGG erfolgen kann.

Diese Übersicht soll die MG und die eidgenössischen Behörden aufklären über die Bedürfnisse zur Finanzierung der geisteswissenschaftlichen Forschungen und Publikationen. Grosse Diskussionen.

Beschluss: Vollmacht an Vorstand, den *Beitritt zur UAI* zu vollziehen, sobald vom Bund die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. Vorstand wird ermächtigt, *Delegationen an internationale Kongresse* zu organisieren.

Nationalfonds: Weitere Verhandlungen, Besprechung der Statuten.

Schweizerische Wörterbuchvereinigung soll zum Beitritt zur SGG eingeladen werden.

Jahresrechnung ergibt Postschecksaldo von Fr. 316.03.

Vortrag von Prof. Hans Hahnloser über *Die Bedeutung der schweizerischen Glasmalerei im Rahmen europäischer Korpuswerke*.

Vorstandssitzungen: 17. März in Bern, 15. Juli in Bern, 9. November in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 1. Oktober in Bern.

Übersicht über die wissenschaftlichen Forschungen und Publikationen der MG, die 70 Seiten umfasst, wird als wertvoller Überblick und als Propagandamittel allen Vorstandsmitgliedern der MG, an Behörden und an kompetente Personen verschickt, mit bestem Dank an Dr. Wassmer, dem Initianten und Verfasser.

Nationalfonds soll die Form einer Stiftung erhalten. Bereinigung der Statuten. Aussprache über den Anteil am Stiftungskapital. Die Professoren Martin und Hahnloser werden als Mitglieder der vorberatenden Kommission gewählt.

Beitritt zur UAI kann mangels Finanzen nicht vollzogen werden.

Eingabe an Generaldirektion PTT um 10% aus Erlös der Bundesfeierstende.

Verlängerung der Vollmachten des Vorstandes auf weitere 3 Jahre.

Beitrittsgesuche: *Schweizerische Gesellschaft für neuere Literatur*, angenommen; *Schweizerische Gesellschaft für Psychologie*, angenommen.

Die Nationalen Wörterbücher, die Juristen und die Nationalökonomien möchten sich der SGG nicht anschliessen.

Die Kommission für das Corpus Vasorum Antiquorum wird bestimmt: Prof. Dr. von Salis, Prof. Dr. Boesch, Prof. Dr. Collart.

Wahl von Prof. J. Jud, Zollikon, wird bestätigt (nicht Vertreter der Wörterbücher).

Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 921.10 ab.

Vortrag von Prof. von Muralt über den Nationalfonds.

Vorstandssitzung: 17. November in Bern.

Abgeordnetenversammlungen: 20. Januar in Bern, 6. Mai in Neuchâtel.

Nationalfonds:

- a) Botschaft des Bundesrates;
- b) Entwurf für die Stiftungsurkunde;
- c) Finanzielle Beteiligung der SGG am Stiftungskapital: Fr. 80 000.—;
- d) Vorschläge für Änderung des Statuts;
- e) Forschungskommission;
- f) Propaganda für den Nationalfonds.

In den Stiftungsrat werden vorgeschlagen: Professoren Jud und Hahnloser.

Resolutionsentschluss über die Gründung einer *Forschungskommission*.

Der Quästor wirft die Frage der *Koordination der Subventionen* auf.

Er sieht ein *Globalsubventionsgesuch aller MG* vor und wird von Dr. Droz, Departement des Innern, unterstützt.

Finanzielle Unterstützung der SGG:

Departement des Innern überweist Fr. 40 000.— aus Überschuss des Verfassungstalers. *Generaldirektion der PTT* hat dem Gesuch des Quästors entsprochen und aus dem Verkauf der Bundesfeiermarken 1951 Fr. 76 562.— überwiesen.

Damit kann die SGG folgende Aufgaben übernehmen:

- a) Beitritt zur UAI;
- b) Zusammenarbeit mit der UNESCO auf geisteswissenschaftlichem Gebiet;
- c) Entsenden von Delegierten an internationale Kongresse;
- d) Eventuelle Subventionen an MG für besondere Aufgaben.

Um Doppelspurigkeiten bei Subventionsgesuchen zu vermeiden, empfiehlt Dr. Droz, die reine Forschung durch den NF zu finanzieren, die übrigen Auslagen dem ordentlichen Budget zu belasten.

Erhöhung der Zahl der Vorstandsmitglieder: Es wurden gewählt R. P. Rageth, Professoren Bonnard, Muschg.

Vortrag von Prof. Meuli über *Alte Volksjustiz*.

Vorstandssitzungen: 26. Januar in Bern, 3. Mai in Winterthur, 21. November in Bern.

Abgeordneten- und Generalversammlung: 4. Mai in Winterthur.

Diskussion über *Statutenänderungen*.

Nationalfonds: Am 1. August Unterzeichnung der Gründungsakte und Statuten.

Forschungskommission der SGG: Es werden gewählt: Prof. Debrunner, Präsident, Professoren Bezzola, Bonnard, Hahnloser, Meuli, von der Mühl, zudem Präsident SGG *ex officio*. Entwurf zu Probereglement wird gutgeheissen.

Delegierte für den Stiftungsrat: Vorschlag Prof. Jud und Prof. Hahnloser.

Kommission der Bibliographen: Prof. Junod bereit, die SGG in der Kommission zu vertreten.

Union Académique Internationale: Die SGG ist an der Versammlung vom 21. Juni 1952 als Mitglied aufgenommen worden. Als Beobachter waren von der SGG abgeordnet Prof. Aebischer und Prof. Gigon. Zur Mitarbeit wurden vorläufig drei Kommissionen bestellt:

- a) *Commission du Corpus Vasorum Antiquorum:* Professoren von Salis, Bloesch, Collart.
- b) *Commission du Corpus Philosophorum:* Professoren Gigon, Kern, R.P. Rageth.
- c) *Commission du Latin médiéval* (Du Cange): Professoren Aebischer, Beck, Dr. Meyer.

Die Mitarbeit am *Corpus Inscriptionum latinarum* und an der *Forma Orbis Romani* ist vorgesehen.

Französisches Etymologisches Wörterbuch: Gesuch von Prof. von Wartburg zur Gründung eines Kuratoriums zur Weiterführung des FEW.

Bundessubventionen und Koordination: Der Quästor legt dar, dass nur durch Koordination grössere Bundessubventionen für geisteswissenschaftliche Forschungen und Publikationen erhältlich sind aus den veranschlagten 4,3 Millionen Franken des Voranschlages.

Jahresrechnung weist Verlust von Fr. 3711.15 aus, der aus Übertrag von Bundesfeier-spende und Prägetaler ausgeglichen wird.

Besuch der Sammlung Oscar Reinhardt unter Führung von Prof. Hahnloser.

Vorstandssitzungen: 14. März in Bern, 25. April in Glarus, 3. Juni in Bern, 7. November in Basel.

Abgeordneten- und Generalversammlung: 25. April in Glarus.

Nationalfonds:

- a) Bericht über den Stiftungsrat;
- b) Bericht der Forschungskommission, die 30 Gesuche von Fr. 1 333 332.— behandelt hat;
- c) Botschaft des Bundesrates über Ausrichtung von Bundesbeiträgen;
- d) Reglementsänderungen;
- e) Neuer Sekretär: Dr. Peter Sutermeister.

Union Académique Internationale: Abhaltung der Session 1954 in der Schweiz?

Commission Forma Orbis Romani: Professoren Blondel, Präsident, Laur-Belart, Alföldi.

Wahlen: Vorstand: Rücktritt der Professoren Martin, Muschg und Vogt. Neu gewählt: Professoren Kohler, Bern, Bandi, Bern, Vasella, Freiburg. Präsident: Prof. Bonnard, Pully.

Chartae Latinae von Alb. Bruckner, Übernahme des Patronates.

Bericht von Prof. von Muralt als Präsident des Nationalen Forschungsrates über Zusammenarbeit mit der Forschungskommission der SGG.

Bericht über *Kulturellen Auslandspressedienst*. Die Arbeit von Dr. Fucter soll unterstützt werden.

Koordination der MG für Subventionen erwünscht. Kommission bestellt aus Herren Prof. Bonnard, Dr. Wassmer, Prof. Bandi, Prof. Martin und Prof. Hahnloser als Suppleant.

Jahresrechnung: Der Ausgabenüberschuss von Fr. 5542.09 wird durch Entnahme aus Prägetaler und Bundesfeierspende ausgeglichen. Eingehende Behandlung aller Traktanden an vier Vorstandssitzungen.

Vorstandssitzung: 23. März in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 22. Mai in Freiburg.

Union Académique Internationale: Bericht der Delegierten über die Session und über die Mitarbeit in den Kommissionen.

Dictionnaire du latin médiéval: Organisation der Arbeit nicht abgeschlossen. Diskussionen.

Mitgliederbeiträge werden neu festgesetzt.

Schweizerische Gesellschaft für Asienkunde wird in die SGG aufgenommen.

Reglement der Forschungskommission wird abgeändert.

Bericht über die *Bedeutung des Nationalfonds* für die Geisteswissenschaften.

Koordination der Bundessubventionen: Eingehende Auseinandersetzungen mit den fünf MG, die bisher Subventionen direkt erhalten haben.

Comité international de paléographie: Die Ernennung eines Paläographen durch die SGG wird abgelehnt.

Session der UAI in Bern: Bundesrat, Kanton und Stadt Bern haben die gewünschten Beiträge bewilligt. Empfang, Besichtigungen und Ausflüge wurden bestens verdankt.

Wildsches Haus in Basel: Die Universität Basel stellt der SGG im Wildschen Haus ein Zimmer zur Verfügung für ein Sekretariat. Wird verdankt und angenommen. Kann später eventuell benützt werden.

Die Schweizerische Nationale Kommission der UNESCO hat ihre Kommission neu organisiert. Sie setzt sich nicht mehr aus Vertretern von Körperschaften, sondern aus persönlichen ernannten Mitgliedern zusammen. Die SGG ist dabei nicht mehr offiziell vertreten.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 6029.25 ab, der wieder durch Prägetaler und Bundesfeierspende ausgeglichen wird.

Spezielle Anlässe: Vorträge von Alt-Präsident Prof. Paul E. Martin und Prof. J. Kälin als Präsident des Stiftungsrates des Nationalfonds.

Vorstandssitzungen: 22. Januar in Bern, 19. März in Bern, 27. April in Bern, 21. Mai in Luzern, 16. Juli in Bern, 26. November in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 22. Mai in Luzern.

Bibliotheca Helvetica Scientiarum Moralium: Eingehende Diskussion über den Reglements-entwurf für die Publikation durch die SGG.

Bauhütte der internationalen philosophischen Akademie: Beitritts-gesuch verschoben. Dr. Wassmer als Beobachter bestimmt.

Acta societatis litterarum helveticae: Viele Anregungen und fruchtbare Kritiken. Wird an Vorstand überwiesen.

UAI: Neue Statuten werden gutgeheissen.

Nationalfonds: Eingehendes Referat von Dr. P. Sutermeister.

Jahresberichte der MG: Sollen vorwiegend die wissenschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft erwähnen.

Eventuelle Kandidatur des *Groupe romand des Etudes latines* wird abgelehnt, da jede Disziplin nur durch eine MG vertreten werden soll.

Kandidaturen der Schweizerischen Numismatischen Gesellschaft und der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft werden zurückgestellt.

Plauderei von M. Collart über die letzten *Grabungen von Palmyre*. Besuch des *Richard-Wagner-Museums*.

Vorstandssitzungen: 14. Januar in Bern, 17. März in Bern, 12. Mai in Basel, 2. Juni in St-Maurice, 1. Dezember in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 2. Juni in St-Maurice.

Neuwahl des Vorstandes: Nach Artikel 19 der Statuten. Wiedergewählt werden die Professoren Bonnard, Bandi, Rageth, Vasella und Dr. Wassmer.

Neuwahlen: Professoren Bühler, Ernst, Guyot, Reverdin, Stamm und Steiger. Präsident Prof. Bonnard.

Wahl der Forschungskommission: Bestätigt Professoren Bezzola, Hahnloser und R.P. Rageth. Neuwahl Professoren Theiler, Geering und Vogt.

Neuaufnahmen in die SGG:

- a) *Schweizerische Heraldische Gesellschaft*, beschlossen;
- b) *Schweizerische Numismatische Gesellschaft*, beschlossen.

Gesuch der *Amerikanisten* wird zurückgestellt.

Statutenänderung: Artikel 1 und 6 werden neu aufgestellt.

Wirksamere und konkretere Tätigkeit der SGG wird erörtert.

Publikationsmöglichkeiten der SGG werden besprochen.

Publikationen: Die Studie «Phantastik und Komik» von E. Gradmann sowie die Arbeiten von A. Rivier «Recherches sur la tradition manuscrite du traité hippocratique de Morbo Sacro» und von P. Aebischer «Etudes sur Otinel» erscheinen unter dem Patronat der SGG in deren Schriftenreihe.

Zusammenarbeit mit dem *Ostblock* wird als inopportun bezeichnet.

Diskussion über *Reorganisation der SGG*.

Konferenz der Präsidenten der MG am 18. Februar 1956.

Berichte der Kommissionen der UAI und der SGG.

Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 4736.78 ab, der wieder durch Prägelter und Bundesfeierspende ausgeglichen wird.

Spezielle Anlässe: Konzert in der Abtei in St-Maurice. Besuch der Schatzkammer und der Ausgrabungen. Vortrag von Prof. Biaudet über die Rückkehr von Napolcon. Besuch der Kathedrale, Historisches Museum und Majorie.

Vorstandssitzungen: 17. Januar in Bern, 2. März in Bern, 4. Mai in Bern, 2. November in Bern, 21. Dezember in Basel.

Abgeordnetenversammlung: 1. Juni in Basel.

Publikationen: Vertrag mit Verlag Francke über die unter dem Patronat der SGG erscheinenden Schriftenreihen.

Erscheinen des ersten Bandes von PD Dr. E. Gradmann: «Das Phantastische und Komische in der Kunst».

Schriftenreihe SGG soll in *Landesbibliothek* deponiert werden.

Union Académique Internationale:

Unterstützung der Publikation von Creswells «History of Muslim Architecture» und «Bibliographie des Arts de l'Extrême Orient».

Berichte über die Arbeit der Kommissionen.

Bauhütte der Akademie von Robert Corti. In dessen Vorstand werden abgeordnet: Prof. Bonnard, R. P. Rageth und Dr. Wassmer.

Publikation Troxler: Vorbereitung eines Kuratoriums.

Global-Subventionsgesuch: Fragebogen an MG versandt. Heftige Auseinandersetzungen. Bildung einer Kommission: Professoren Bandi, Barth, Bühler, Hahnloser, Redard und Vasella. Dr. Wassmer Beisitzer.

Präsidentenkonferenz: Beschluss: Die Präsidenten aller MG sollen stets als Delegierte antreten. Änderung der Struktur der SGG.

Schweizerische Paracelsus-Gesellschaft: Kandidatur wird abgelehnt.

Internationale Ausstellung Brüssel: Mitarbeit zugesagt, keinen Platz erhalten.

Jahresrechnung schliesst mit Defizit von Fr. 5523.10 ab, das durch Kapitalkonti ausgeglichen ist.

Spezielle Anlässe: Besuch des Ethnologischen Museums unter Führung von Prof. Bühler, des Historischen Museums unter Führung von Prof. Reinhardt.

Fahrt in Cars in das Oberelsass unter Führung von Prof. Reinhardt.

Vorstandssitzungen: 1. März in Bern, 26. April in Bern, 5. Juli in Bern, 11. Oktober in Locarno, 20. Dezember in Bern.

Ausserordentliche Abgeordnetenversammlung: 1. März in Bern, *Abgeordnetenversammlung:* 11. Oktober in Locarno.

Neuwahl des Vorstandes: Zurückgetreten Prof. Ernst (verstorben), Professoren Bandi, Guyot, Steiger. Gewählt die Herren Roulet, Sauter, Mohr, Risch. Dr. Wassmer wird als Kassier auf 4 Jahre gewählt.

Union Académique Internationale: Professoren Gigon und Hahnloser als Delegierte gewählt.

Kuratorium Troxler: 3 Bände druckbereit, vorgesehen 20 Bände.

Dictionnaires Assyriens: Subvention von belg. Fr. 10 000.— bewilligt.

English Studies: An diese Sondernummer Beitrag von Fr. 1900.— bewilligt an Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten.

Mitgliederbeiträge der MG: Gesellschaften mit über 500 Mitgliedern bezahlen Fr. 600.—.

Stiftung Nietzsche-Haus soll als Ferienhaus für intellektuelle eingerichtet werden. SGG übernimmt Patronat mit Philosophischer Gesellschaft und mit einem einmaligen Beitrag von Fr. 5000.—

Schweizerische Landesausstellung wünscht Beteiligung der SGG.

Berichte über die Arbeiten der Kommissionen der UAI und der SGG.

Global-Subventionsgesuch ist vom Vorstand, der Subventionskommission und der ausserordentlichen Delegiertenversammlung eingehend und kritisch behandelt worden. Wurde mit 20 gegen 5 Stimmen *angenommen*, am 19. Juni Bundesrat Etter übergeben, am 21. Oktober vom Bundesrat der Bundesversammlung vorgelegt, in das Budget 1959 mit einer Globalsubvention von Fr. 180 000.— aufgenommen und von der Bundesversammlung genehmigt. SGG nun gleichgestellt der Naturforschenden Gesellschaft. Dank an Prof. Redard und an Dr. Wassmer.

Jahresrechnung schliesst mit Verlust von Fr. 12 073.36 ab, der durch Kapitalkonti ausgeglichen wird.

Spezielle Anlässe: Vortrag mit Film von Prof. Bühler über volkstümliche Überlieferungen, das Bauernhaus usw., von Prof. Geering über das Volkslied und von M. Gilardoni über Kunstschatze der italienischen Schweiz.

Vorstandssitzungen: 7. Februar in Bern, 21. Februar in Bern, 18. April in Bern, 30. Mai in Lausanne, 5. Dezember in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 30. Mai in Lausanne.

Wahl in den Vorstand: R. P. Dr. Maximilian Roesle (R. P. Rageth zurückgetreten).

Nietzsche-Haus-Stiftung: Prof. Bezzola im Stiftungsrat.

FEW: Vertrag ist unterzeichnet.

Schweizer Institut in Rom: Fr. 3000.— bewilligt für Studienaufenthalt eines jungen Archäologen.

Publikationen:

- a) *Sprachatlas der deutschen Schweiz* von Prof. R. Hotzenköcherle soll 8 Bände umfassen. Erster Band druckbereit. Soll in Schriftenreihe der SGG aufgenommen werden. SGG übernimmt Hälfte der Kosten.
- b) *Das mediterrane Substrat* von Dr. J. Hubschmid erscheint bei Francke. Kosten werden voll vom Nationalfonds übernommen.

Akademie der Wissenschaften in Berlin ersucht um Austausch von Publikationen. Wird grundsätzlich abgelehnt.

Comité International des Travailleurs Intellectuels (C.I.T.I.): Anfrage, ob SGG mit ihr bereit sei, in der Schweiz eine solche Organisation zu schaffen. SGG will hierzu nicht Initiative ergreifen.

Dr. Günter Goldschmidt (Münster i. W.), Spezialist für alchimistische Handschriften, werden Fr. 1000.— bewilligt für Arbeiten in der Schweiz.

Erstes Global-Subventionsgesuch für 1959 mit Fr. 180 000.— bewilligt und an SGG ausbezahlt. Subventionskommission bestellt, Dr. Wassmer Präsident. Sämtliche Vorschläge auf Verteilung der Globalsubvention werden einstimmig genehmigt. Departement des Innern bewilligt Verteilung. Allgemeine Befriedigung.

Wahl des Präsidenten der SGG: Prof. Bonnard wird mit Akklamation bis zur Wahl eines neuen Präsidenten wiedergewählt.

Statutenrevision: Vorschlag: «In besonderen Fällen kann die Abgeordnetenversammlung Ausnahmen beschliessen» (was sich auf eine verlängerte Amtsdauer der Vorstandsmitglieder bezieht) wird abgelehnt.

Jahresrechnung schliesst mit Verlust von Fr. 27 178.75 ab, der durch Kapitalkonti ausgeglichen ist.

Spezielle Anlässe: Fahrt mit Cars über La Sarraz, Romainmôtier, römische Mosaiken in Boscéaz bei Orbe, Yverdon, Grandson nach Neuchâtel. Führung Prof. H. Hahnloser. Im Auditoire Charles Secrétan zwei Vorträge der Professoren Jacques Mercanton und Constantin Regamey.

Vorstandssitzungen: 30. Januar in Bern, 19. März in Bern, 27. Mai in St. Gallen, 28. Mai in St. Gallen, 12. November in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 28. Mai in St. Gallen.

Wahlen in den Vorstand: Beschluss 13 Mitglieder (bisher 11). Gewählt werden: Mc Martin, Dr. von Fels und Prof. Bezzola. Prof. Reverdin wird einstimmig zum Präsidenten gewählt.

Schweizerische Gesellschaft für neuere Literaturgeschichte hat sich aufgelöst und ist somit aus der SGG ausgetreten.

Globalsubvention von Fr. 200 000.—. Antrag auf Verteilung angenommen. Grundsätzlicher Entscheid über Beitragsgesuche Gelehrter, welche nicht Mitglied einer MG der SGG sind.

Junge Schweizer Archäologen in Italien: Reglement wird genehmigt, Kredite bewilligt.

Schweizerische Vereinigung der Geistesarbeiter: Präsident wird SGG an der Gründungsversammlung vertreten.

Jahrhundertfeier der Universität Basel: Fr. 2500.— bewilligt.

Bauhütte der Akademie und Institut für Menschenrechte: Bericht von Dr. Wassmer. Versuch um Verständigung mit Eranosbewegung.

Internationale Kongresse: Gesuche sind durch Vermittlung der SGG an das Departement des Innern zu richten.

Schweizerische Landesausstellung: Für SGG Platz reserviert. SGG wünscht aber vorherige Berechnung für sich und die MG.

UNESCO-Kommission: Prof. O. Reverdin wird an Stelle von Prof. Bonnard in Kommission gewählt.

Antrag von Prof. Gigon, in Zukunft im Turnus über Arbeiten auf bestimmten geisteswissenschaftlichen Gebieten zu referieren.

Beschluss, die *Faszikeln des FEW* zu versichern.

Jahresrechnung schliesst mit Unkostenüberschuss von Fr. 9893.75 ab.

Spezielle Anlässe: Besuch der Stiftsbibliothek unter Mgr. Johannes Duft. Fahrt in das Appenzell unter Führung von Dr. W. Egloff.

Vorstandssitzungen: 4. März in Bern, 27. Mai in Genf, 9. Dezember in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 27. Mai in Genf.

Wahlen: Vorstand für Vereinsjahr 1961/62 in globo bestätigt.

Forschungskommission: Professoren Geering (Präsident), Hahnloser, Reverdin, Stamm, Theiler, Vasella, Vogt.

Curatorium FEW: Professoren Bonnard (Präsident), Gautier, Hilty, Labhardt, Redard, von Wartburg.

Corpus Vasorum Antiquorum: Professoren Bloesch (Präsident), Collart, Jucker.

Corpus Philosophorum: Professoren Gigon (Präsident), Chanoine Rageth.

Mittelalterliches Wörterbuch: Professoren Haefele (Präsident), Beck, Bezzola, Wacker-nagel, Dr. Meyer.

Tabula imperii romani: Professoren Blondel (Präsident), Alföldi, van Berchem, Laur-Belart.

Corpus vitrearum: Prof. Hahnloser (Präsident), Fräulein Dr. Beer, Dr. E. Maurer, Dr. Mojon.

Curatorium Troxler: Dr. Vischer (Präsident), Prof. Barth, Prof. von Greyerz, Dr. Krieger, Dr. Lang, R. P. Rageth, R. P. Roesle, Prof. Spiess, Prof. Vasella.

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie in SGG aufgenommen.

Schweizerische Vereinigung für politische Wissenschaft in SGG aufgenommen.

Schriftenreihe der SGG: «Le symbolisme de l'œil» von Prof. Deonna und «Vergessenes Pompeji» von Prof. Schefold werden aufgenommen.

Union Académique Internationale: Beitrag à fonds perdu von Fr. 10 000.—.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde: Beitrag an Festschrift von Fr. 3500.—.

Globalsubvention: Fr. 220 000.— bewilligt und ausbezahlt und verteilt.

Jahresrechnung schliesst mit Ausgabenüberschuss von Fr. 20 178.42 ab, der durch Dispositionen ausgeglichen wird.

Zur Festschrift an *Jubiläumsfeier der Universität Basel* wird an die Gesellschaft für Volkskunde ein Beitrag von Fr. 3500.— bewilligt.

Spezielle Anlässe: Vorträge der Herren Bandi, Bern, und Bögli, Basel, über die Jura-gewässerkorrektur und den Nationalstrassenbau. Besichtigung der «Bibliothèque Bodmer» und der «Fondation Hardt». Ausflug nach Savoyen.

Vorstandssitzungen: 24. März in Bern, 2. Juni in Einsiedeln.

Abgeordnetenversammlung: 2. Juni in Einsiedeln.

Wahlen Vorstand: Prof. Ruffieux (Prof. Vasella zurückgetreten). Ganzer Vorstand für 3 Jahre bestätigt.

Wahlen UAI: Prof. Hahnloser bestätigt. Professoren Reverdin und Wyser «délégués adjoints». (Prof. Bezzola verunfallt.)

Wahl Forschungskommission: Prof. Bonalumi als Vertreter der SGG für die Forschungskommission der italienischen Schweiz.

Nationalfonds vollständig reorganisiert.

Publikationen: *Recherches sur la tradition manuscrite du Traité hippocratique «De Morbo Sacro»* von Prof. Rivier ist erschienen.

Le symbolisme de l'œil von W. Deonna ist erschienen.

Sprachatlas der deutschen Schweiz von Prof. Hotzenköcherle, Band 1, erschienen. Beitrag der SGG Fr. 15 000.—.

Corpus Vasorum Antiquorum. Faszikel Genf im Druck.

Corpus Miliariorum. Vorstand übernimmt Patronat.

Junge Schweizer Archäologen in Italien: Fr. 3000.— bewilligt.

Bundesfeierspende 1961 hat erstmals SGG berücksichtigt und Fr. 900 000.— überwiesen, an SGG und die vier historischen Gesellschaften somit je Fr. 180 000.—.

Globalsubvention auf Fr. 250 000.— erhöht. Verteilung genehmigt.

Erhöhung der Jahresbeiträge der MG.

Institut für Menschenrechte hat kein neues Aufnahmegesuch gestellt.

Jahresrechnung schliesst mit Unkostenüberschuss von Fr. 2458.03 ab.

Spezielle Anlässe: Vortrag von Mgr. Dr. Raimund Tschudy OSB: «Benediktinisches Christentum». Vortrag Dr. A. Reinle: «Geschichte des Barocks von Einsiedeln». Vortrag Pater Suso Braun: «Festschpiele des Barocks in Einsiedeln». Orgelkonzert in der Stiftskirche. Stiftschor singt «Missa dominicalis III» von Ludwig Senfl.

Vorstandssitzungen: 23. Januar in Bern, 20. April in Bern, 25. Mai in Neuchâtel.

Abgeordnetenversammlung: 25. Mai in Neuchâtel.

Wahlen:

Vorstand: Prof. Bandi (Prof. Sauter zurückgetreten).

Kommission Corpus Vasorum: Zusätzlich Dr. Gustav Meyer, Basel.

Stiftungsrat Nationalfonds: Prof. Roulet und Prof. Stamm.

UAI: Prof. Hahnloser und Prof. Bezzola.

Kommission für archäologische Forschungen in Euböa: Gründung dieser Kommission mit Professoren Schefold (Präsident), Bloesch, Collart, Christiane Dunant, Jucker, Lilly Kahil.

Neue MG: Vereinigung der Freunde antiker Kunst wird aufgenommen.

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur wird aufgenommen.

Subventionen:

Junge Schweizer Archäologen in Italien: Fr. 3000.—.

Kuratorium Troxler: Defizit von Fr. 8741.15 wird übernommen.

Corpus philosophorum mediæ ævi: An Druckkosten Fr. 2100.—.

Corpus Vitrearum: Beitrag an zweiten Band Fr. 10 000.—.

Cahiers Ferdinand de Saussure: Fr. 1000.—.

Association internationale de Littérature comparée: Fr. 1450.—.

Globalsubvention: Fr. 250 000.— bewilligt und ausbezahlt.

Zudem Fr. 7990.— erhalten für Beiträge an *Internationale Unionen*.

Probleme des wissenschaftlichen Nachwuchses: Diskussion mit Professoren von Murald und Vogt.

Jahresrechnung: Ausgabenüberschüsse von 1962 und 1963 von Fr. 2458.03 werden durch Bundesfeierspende 1961 ausgeglichen.

Spezielle Anlässe: Vortrag von Prof. Charly Guyot, Neuchâtel: *Un homme cultivé du XVII^e siècle, H.-D. de Chaillet dans sa bibliothèque*. Besuch der Bibliothek. Archäologische und heraldische Exkursionen unter der Führung von Herrn Dr. Olivier Clottu nach Erlach, Landeron und Thiéle.

Vorstandssitzungen: 25. Januar in Bern, 18. April in Bern, 23. Mai in Lenzburg.

Abgeordnetenversammlung: 23. Mai in Lenzburg.

Wahlen:

Vorstand: Prof. Gerhard Huber, Zürich (Prof. Roesle Ausland).

Forschungskommission: Prof. Fernand Brunner (Prof. Hahnloser zurückgetreten).

Publikationen:

«Luzerner Osterspiele» in Schriftenreihe aufgenommen.

«Vedische Gatha und Slokalliteratur» in Schriftenreihe aufgenommen.

«Corpus vitrearum» Band II im Druck. Subvention Fr. 10 000.—.

«Shakespeare House» an Jubiläum für Wanduhren Fr. 12 500.—.

«English Studies» an Festnummer Fr. 500.— zu Ehren von Prof. Zandvoort.

«Georgisch-Deutsches Wörterbuch» Fr. 1000.—.

Praktikum junger Archäologen in Italien Fr. 3000.—.

Gesellschaft für Volkskunde zum Ankauf eines Gerätes «Revox» Fr. 800.—.

Vorschlag an Nationalfonds zur Errichtung von Stipendien an junge Forscher auf geisteswissenschaftlichem Gebiet.

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft wünscht Aufnahme in SGG.

Wird abgewiesen und an «Kunstgeschichte» verwiesen.

Statutenrevision von Me Martin vorbereitet. Wird genehmigt.

Bauhütte der Akademie in Zürich Land gekauft.

Globalsubvention Fr. 260 000.— erhalten und verteilt.

Bundesfeierspende PTT 1964 erhalten Fr. 176 642.—. Verdankt.

Jahresrechnung schliesst mit Ausgabenüberschuss von Fr. 27 965.90 ab, der durch vorhandene Dispositionen ausgeglichen wird.

Spezielle Anlässe: Vortrag von Prof. Hotzenköcherle über «Der Sprachatlas der deutschen Schweiz. Profil der Methoden und erste Ergebnisse in aargauischer Sicht.» Besichtigung des Philipp-Albert-Stapfer-Hauses. Besuch in Vindonissa, Museum Brugg, Königsfelden. Empfang auf Schloss Brunegg durch M. et Mme Jean-Rodolphe de Salis. Mittagessen auf der Habsburg.

Vorstandssitzungen: 20. März in Bern, 22. Mai in Basel, 11. Dezember in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 22. Mai in Basel.

Wahlen: Auf drei Jahre *Vorstand der SGG:*

Prof. Reverdin (Präsident), Dr. Wassmer (Quästor), Prof. Bandi, Prof. Bezzola, Dr. von Fels, Prof. Huber, Me Colin Martin, Dr. Ernst Mohr, Professoren Risch, Ruffieux, Stauffacher, Trümpy.

Forschungskommission SGG: Professoren Geering (Präsident), Brunner, Bühler, Vasella, Vogt.

UAI: Professoren Bezzola und Jucker (4 Jahre), Dél. adj. Prof. Wicki.

Stiftungsrat Nationalfonds: Professoren Roulet und Bandi (4 Jahre).

Kuratorium FEW: Professoren Bonnard (Präsident), Gautier, Hilty, Labhard, Redard, von Wartburg (3 Jahre).

Kuratorium Troxler: Dr. Vischer (Präsident), Prof. von Greyerz, Dr. Lang, Prof. Spiess, Prof. Vasella (3 Jahre).

Kuratorium Georgisch-Deutsches Wörterbuch: Professoren Risch, Leumann, Redard (3 Jahre).

Archäologische Forschungskommission: Professoren Schefold (Präsident), Bloesch, Collart, Dunant, Jucker, Kahil (3 Jahre).

Corpus Vasorum Antiquorum: Professoren Bloesch (Präsident), Dunant, Jucker (3 Jahre).

Corpus philosophorum mediæ ævi: Professoren Wicki (Präsident), Brunner, Meyer, Meylan (3 Jahre).

Mittelalterliches Wörterbuch: Professoren Haeferle (Präsident), Beck, Bezzola, Meyer (3 Jahre).

Tabula imperii romani: Professoren Blondel (Präsident), Alföldi, van Berchem, Laur-Belart (3 Jahre).

Corpus Vitrearum: Professoren Hahnloser (Präsident), Beer, Maurer; Dr. Mojon (3 Jahre).

Schweizerische Amerikanische Gesellschaft wird als neues Mitglied in SGG aufgenommen.

Statutenrevision: Antrag auf «Akademie» bis auf weiteres abgelehnt.

M. L. Vollenweider, «Le portrait romain à l'époque républicaine», wird in Schriftenreihe aufgenommen.

Subventionen:

Schweizerisches Institut Rom für junge Archäologen Fr. 1500.—

Schweizerisches Archiv für Heraldik an Heraldische Gesellschaft Fr. 7000.—

Corpus philosophorum Fr. 9000.—

Congrès de philosophie de langue française Fr. 24 000.—

Publikation Musikforschende Gesellschaft Fr. 10 000.—

Schweizerische Numismatische Gesellschaft für Forschung und Publikationen Fr. 10 000.—

Publikation unter dem Patronat der SGG: Marie-Louise Vollenweider, Das römische Porträt zur Zeit der Republik, Fr. 9000.—

Globalsubvention: Fr. 300 000.— bewilligt und verteilt.

Jahresrechnung: Ausgabenüberschuss Fr. 57 491.— wird durch beide Bundesfeierspenden ausgeglichen.

Spezielle Anlässe: Vortrag von Dr. Hans-Peter Schanzlin: «Das Répertoire International des Sources Musicales und seine Bedeutung für die Musikforschung in der Schweiz.»

Vortrag von Dr. Franz Meyer: «Das Kunstmuseum Basel und die Geschichte seiner Sammlung.» Besuch der Basler Museen. Empfang bei Herrn und Frau Dr. Paul Sacher in Pratteln; Konzert der Konzertgruppe der Schola Cantorum von Basel.

JAHRESBERICHT 1966

Vorstandssitzungen: 12. Februar in Bern, 21. Mai in Freiburg, 3. Dezember in Bern.

Abgeordnetenversammlung: 21. Mai in Fribourg.

Wahl in Vorstand: Dr. André Donnet (Prof. Roulet zurückgetreten).

Wahl in Forschungskommission: Prof. Siegfried Heinimann.

Wahl in archäologische Forschungskommission für Ausgrabungen in Euboia: Prof. Théoux.

Wahl in Kuratorium Französisches Etymologisches Wörterbuch: Für zurücktretenden Präsidenten Prof. Bonnard neu Prof. Hilty.

Wahl des Delegierten für Comité international permanent des linguistes: Prof. Redard.

Wahl Rechnungsrevisor für 3 Jahre: Dr. Carl Fröhlich.

Kuratorium Singer: Vollmacht an Vorstand für Konstituierung.

Aufnahmegesuche in die SGG:

Schweizerische theologische Gesellschaft wird aufgenommen.

Schweizerische Gesellschaft für skandinavische Studien wird aufgenommen.

Società retoromantscha wird aufgenommen.

Beiträge an MG:

Musikforschende und Philosophische Gesellschaft Fr. 15 000.— für Herausgabe des musikalischen Nachlasses von Friedrich Nietzsche.

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde Fr. 10 000.—

Gesellschaft Schweizerische Kunstgeschichte für Schrift E. Poeschel und Oeuvre-Katalog Louis Moilliet Fr. 20 000.—

Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft für Publikationen Fr. 10 000.—

Sekretärin der SGG, Fräulein Bürgi, tritt aus familiären Gründen zurück.

Präsident verdankt ihre wertvollen Dienste. Nachfolgerin Fräulein H. Zaugg.

Globalsubvention: Fr. 300 000.— wird verdankt und verteilt.

Jahresrechnung schliesst mit Ausgabenüberschuss von Fr. 59 626.35 ab, der durch die Bundesfeierspenden ausgeglichen wird.

Spezielle Anlässe: Besuch der alten Quartiere von Freiburg unter Führung von Prof. Alfred Schmid. Empfang auf Schloss Surpierre durch Herrn und Frau Max Bürki. Besuch von Payerne und der alten Abtei unter Führung von Prof. Alfred Schmid.

Beitritt der Mitgliedgesellschaften zur SGG

Akademische Gesellschaft Schweizerischer Germanisten	1946
Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz	1946
Collegium Romanicum	1946
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte	1946
Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten	1946
Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte	1946
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde	1946
Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten	1946
Althilologen-Vereinigung	1946, 1947
Schweizerische Philosophische Gesellschaft	1947
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft	1948
Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft	1948
Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft	1948
Schweizerische Gesellschaft für Psychologie	1950
Schweizerische Gesellschaft für neuere Literaturgeschichte	1950-1959
Schweizerische Gesellschaft für Asienkunde	1954
Schweizerische Heraldische Gesellschaft	1956
Schweizerische Numismatische Gesellschaft	1956
Schweizerische Gesellschaft für Soziologie	1961
Schweizerische Vereinigung für politische Wissenschaft	1961
Vereinigung der Freunde antiker Kunst	1963
Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur	1963
Schweizerische Gesellschaft für Amerikanistik	1965
Schweizerische Theologische Gesellschaft	1966
Schweizerische Gesellschaft für skandinavische Studien	1966
Società Retorumantscha	1966

Zahl der Mitglieder der Mitgliedgesellschaften der SGG

	1966	bei Eintritt in die SGG
I. Akademische Gesellschaft schweizerischer Germanisten	53	etwa 25
II. Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz	748	820
III. Collegium Romanicum	83	44
IV. Gesellschaft Schweizerische Kunstgeschichte	8800	4179
V. Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten	21	10
VI. Schweizerische Gesellschaft für Asienkunde	244	344
VII. Schweizerische Gesellschaft für Psychologie	260	161
VIII. Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte	1445	1089
IX. Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde	1152	752
X. Schweizerische Heraldische Gesellschaft	467	505
XI. Schweizerische Musikforschende Gesellschaft	379	etwa 80
XII. Schweizerische Numismatische Gesellschaft	700	180
XIII. Schweizerische Philosophische Gesellschaft	665	—
XIV. Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft	70	54
XV. Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft	62	40
XVI. Schweizerische Vereinigung für politische Wissenschaft	298	125
XVII. Schweizerische Gesellschaft für Soziologie	197	157
XVIII. Vereinigung der Freunde antiker Kunst	562	429
XIX. Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur	432	395
XX. Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft	148	136
XXI. Schweizerische Theologische Gesellschaft	204	65
XXII. Schweizerische Gesellschaft für skandinavische Studien	48	48
XXIII. Societä Retorumantscha	750	710
XXIV. Vereinigung schweizerischer Hochschuldozenten	1050	700

Mitglieder des Vorstandes der SGG

Prof. Hans-Georg Bandi, Bern	1953-1957, 1963-1966
Prof. Reto R. Bezzola, Zürich	1948-1955, 1960-1966
Prof. Georges Bonnard, Bugnau sur Rolle	1950-1959
Prof. Alfred Bühler, Basel	1956-1964
Dr. André Donnet, Sion	1966
Prof. Fritz Ernst, Zürich	1956-1957
Dr. Hans Richard von Fels, St.Gallen	1960-1966
Prof. Olof Gigon, Muri bei Bern	1948-1955
Prof. Hans R. Hahnloser, Bern	1948-1955
Prof. Rudolf Hotzenköcherle, Zürich	1948-1955
Prof. Gerhard Huber, Zürich	1964-1966
Prof. J. Jud, Zollikon	1949-1952
Prof. Pierre Kohler, Muri bei Bern	1953-1955
Prof. Paul E. Martin, Genève	1948-1952
Me Colin Martin, Lausanne	1960-1966
Prof. K. Meuli, Basel	1948-1955
Dr. Ernst Mohr, Basel	1958-1966
Prof. Walter Muschg, Basel	1950-1952
R.P. Georges Rageth, St-Maurice	1950-1958
Prof. Olivier Reverdin, Genève	1956-1966
Prof. Ernst Risch, Kilchberg ZH	1958-1966
R.P. Maximilian Roesle, Stift Einsiedeln	1959-1963
Dr. Paul Roth, Zürich	1948
Prof. Louis Ed. Roulet, Neuchâtel	1958-1964
Prof. Roland Ruffieux, Fribourg	1962-1966
Prof. Marc Sauter, Genève	1958-1962
Prof. Rudolf Stamm, Bern	1956-1964
Prof. Werner Stauffacher, Lausanne	1965-1966
Prof. Arnold Steiger, Zürich	1956-1957
Prof. Hans Trümper, Basel	1965-1966
Prof. Oscar Vasella, Fribourg	1953-1961
Prof. E. Vogt, Zürich	1948-1952
Dr. Max Wassmer, Bremgarten/Bern	1949-1957, 1958-1966

Präsidenten der SGG

Prof. Paul E. Martin, Genève	1947-1953
Prof. Georges Bonnard, Bugnau sur Rolle	1953-1960
Prof. Olivier Reverdin, Genève	1960-1966

Mitglieder der Forschungskommission der SGG

Prof. Reto Bezzola, Zürich	1952-1960
Prof. Georges Bonnard, Bugnau sur Rolle	1952-1959
Prof. Fernand Brunner, Cortaillod NE	1964-1965
Prof. Alfred Bühler, Basel	1965-1966
Prof. Albert Debrunner, Bern	1952-1955
Prof. Arnold Geering, Stuckishaus/Bern	1956-1966
Prof. Hans R. Hahnloser, Bern	1952-1963
Prof. Siegfried Heinemann, Bern	1965-1966
Prof. Paul E. Martin, Genève	1952
Prof. Karl Meuli, Basel	1952-1955
Prof. Peter von der Mühl, Basel	1952-1955
R.P. Georges Rageth, St-Maurice	1952-1960
Prof. Olivier Reverdin, Genève	1960-1963
Prof. Rudolf Stamm, Bern	1961-1964
Prof. Willy Theiler, Bern	1956-1964
Prof. Oscar Vasella, Fribourg	1961-1966
Prof. Emil Vogt, Zürich	1956-1966

Präsidenten der Forschungskommission SGG

Prof. Albert Debrunner, Bern	1952-1955
Prof. Hans R. Hahnloser, Bern	1956-1960
Prof. Arnold Geering, Bern	1961-1966

Delegierte der SGG beim Nationalfonds

Prof. Hans R. Hahnloser	1952-1962
Prof. Reto Bezzola	1952-1962
Prof. Louis-Ed. Roulet	1963-1966
Prof. Rudolf Stamm	1963-1964
Prof. Hans-Georg Bandi	1965-1966

Mitglieder der Kuratorien

Kuratorium des Französischen Etymologischen Wörterbuches (SGG)

Prof. Paul Aebischer, Lausanne	1953-1959
Prof. Reto Bezzola, Zürich	1953
Prof. Georges Bonnard, Bugnax sur Rolle	1953-1966
Léopold Gautier, Genève	1953-1966
Prof. Georg Hilty, Oberrieden ZH	1961-1966
Prof. André Labhardt, Neuchâtel	1954-1966
Prof. Georges Redard, Bern	1961-1966
Prof. Arnold Steiger, Zürich	1953-1959
Prof. Walter von Wartburg, Basel	1953-1966
Präsidenten:	
Prof. Georges Bonnard	1953-1965
Prof. Georg Hilty	1966

Kuratorium Troxler (SGG)

Prof. Hans Barth, Zürich	1958-1964
Prof. Georges Bonnard, Bugnax sur Rolle	1958-1960
Prof. Hans von Greyerz, Bern	1961-1966
Dr. Konrad Krieger, Luzern	1958-1964
Dr. C. L. Lang, Bern	1958-1966
Chanoine Dr. Georges Rageth, St-Maurice	1958-1963
R.P. Dr. Maximilian Roesle, Stift Einsiedeln	1958-1961
Prof. Emil Spiess, Mörschwil	1958-1966
Prof. Oscar Vasella, Fribourg	1958-1966
Prof. Eduard Vischer, Glarus	1958-1966
Präsidenten:	
Prof. Georges Bonnard	1958-1960
Prof. Eduard Vischer	1961-1966

Kuratorium Georgisch-Deutsches Wörterbuch (SGG)

Prof. Manu Leumann, Zürich	1964-1966
Prof. Georges Redard, Bern	1964-1966
Prof. Ernst Risch, Kilchberg ZH	1964-1966
Präsident:	
Prof. Ernst Risch	1964-1966

Commission des fouilles d'Érétrie (SGG)

Prof. H. J. Bloesch, Winterthur	1964-1966
Prof. P. Collart, Rome	1964-1966
Prof. Chr. Dunant, Nyon	1964-1966
Prof. H. Jucker, Bern	1964-1966
Prof. L. Kahil, Fribourg	1964-1966
Prof. K. Schefold, Basel	1964-1966
Prof. J. Thébeux, Neuchâtel	1966
Präsident:	
Prof. K. Schefold	1964-1966

Kuratorium Singer (SGG)

Fräulein Prof. M. Bindschedler, Bern	1966
Prof. Olof Gigon, Bern	1966
Prof. S. Heinemann, Bern	1966
Frau Dr. M. Noeggerath, München	1966
Prof. H. Strahm, Bern	1966
Präsident:	
Prof. S. Heinemann	ab 15. 2. 1967

Durch die SGG geförderte Publikationen

PUBLIKATIONEN UNTER DEM PATRONAT DER SGG

Beschluss der Abgeordnetenversammlung 1956. Reglement Prot. Vorst. Nr. 48.

- Erwin Gradmann *Phantastik und Komik in der Kunst*
Verlag Francke, Bern 1957
- Paul Aebischer *Etudes sur Otinel*
Verlag Francke, Bern 1960
- André Rivier *Recherches sur la tradition manuscrite du traité hippocratique
«De Morbo Sacro»*
Verlag Francke, Bern 1962
- Karl Schefold *Vergessenes Pompeji*
Verlag Francke, Bern 1962
- Paul Horsch *Die vedische Gata und Slokalliteratur*
Verlag Francke, Bern 1966
- Waldemar Deonna *Le symbolisme de l'ail*
Verlag Francke, Bern 1965
- Ellen Beer *Die Glasmalerei der Schweiz vom 12. bis zu Beginn des 14. Jahr-
hunderts. Band I*
Verlag Birkhäuser, Basel 1956
- Ellen Beer *Die Glasmalerei der Schweiz aus dem 14. und 15. Jahrhundert,
mit Ausnahme von Königfelden und dem Berner Mün-
sterchor. Band III*
Verlag Birkhäuser, Basel 1965
- Emil Maurer *Die Glasmalereien von Königfelden. Band II*
In Bearbeitung
- Luc Mojon *Die Glasmalereien der Collégiale de Berne. Band IV*
In Bearbeitung
Diese vier Bände über die Glasmalereien in der Schweiz er-
scheinen im Verlag Birkhäuser in Basel und auch in der
Serie «Corpus vitrearum medii aevi» der Commission
Nr. XVI der UAI.
- Albert Bruckner und
Robert Marjchal *Chartae Latinae Antiquiores*
Band 1, Switserland: Basle-St-Gall.
Edited under the Auspices of the SGG, Bern
Verlag Urs Graf, Olten-Lausanne
- Mme L. Kahil und
Mlle Chr. Dunant *Die griechischen Vasen des Museums Genf. Faszikel I*
Verlag Herbert Lang, Bern 1962
Das Buch erschien auch in der Schriftenreihe «Corpus
Vasorum». Commission Nr. 1 der UAI.

- P. Pius Künzle *«Bernardi de Trilia Quaestiones disputatae de cognitione animae
separatae»*
Erscheint in «Corpus Philosophorum Medii Aevi», Comm.
Nr. IX der UAI und in der neuen Serie «Mediae Aetatis
opera philosophica selecta»
Verlag Francke, Bern
- Rud. Hotzenköcherle *Sprachatlas der deutschen Schweiz. Band I*
Verlag Francke, Bern
- Rud. Hotzenköcherle *Sprachatlas der deutschen Schweiz. Band II*
Verlag Francke, Bern
- Marie-Louise
Vollenweider *Le portrait romain à l'époque républicaine*
Seit 1965 in Bearbeitung
Verlag Francke, Bern
- Schweizerische Gesellschaft *Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz. Band I*
für Urgeschichte In Bearbeitung
- Gérard Berthoud *Changements économiques et sociaux de la montagne*
Vernamiège, Valais
Verlag Francke, Bern 1967
- Paul Auberson *Le temple d'Apollon Daphnéphoros*
Band I der Serie «Eretria, Fouilles et Recherches»
Verlag Francke, Bern
- Heinz Wyss *Luzerner Osterspiele. 3 Bände*
Verlag Francke, Bern 1967
- A. Giovannini *Etude historique sur les origines du catalogue des vaisseaux*
Verlag Francke, Bern (in Bearbeitung)
- Die *Averroes-Kommentare* werden in der Schriftenreihe der SGG erscheinen (Prot. 59).
In Bearbeitung sind:
- P. Ermanno Ponzalli *Averrois in V Methaphysicorum Aristotelis Commentarius*
OFMcap.
- Salvatore Ruggiero *Averrois in X (I) Methaphysicorum Aristotelis Commentarius*
- P. Bernhard Burke SBC *Das Buch 9 des lateinischen grossen Metaphysikkommentares von
Averroes*
Kredit wird eröffnet (Prot. 62).

PUBLIKATIONEN AUSSERHALB DER SCHRIFTENREIHE DER SGG

Kuratorium des Französischen Etymologischen Wörterbuches

- 1952 Prof. von Wartburg hat mit Brief vom 19. Dezember 1952 die SGG ersucht, ein Kuratorium zu gründen, das die Verantwortung für die Weiterführung des grossen Werkes übernehmen sollte.
- 1953 Gründung des Kuratoriums am 25. April 1953, um die Kontinuität des Werkes sicherzustellen. Wahl einer füngliedrigen Forschungskommission. Präsident: Prof. Georges Bonnard.
- 1955 Herausgabe einer Schrift «*Invitation à souscrire au FEW*», mit einem Artikel von Prof. M. Zumthor (Amsterdam) über «*Evolution et structure du FEW*».
- 1956 Prof. von Wartburg gibt einen fesselnden Bericht über die Tätigkeit seiner Mitarbeiter und über den Fortschritt des ganzen Werkes.

Überblick über das Erscheinen des FEW:

Band 1	1922-1928	
Band 2	1936-1946	(zwei Halbbände)
Band 3	1928-1934	
Band 4	1947-1952	
Band 5	1948-1950	
Band 6	1958	(1. Halbband, noch unvollständig)
Band 6	1966-1967	(2. Halbband, Teile 2 bis 3)
Band 7	1953-1955	
Band 8	1955-1958	
Band 9	1958-1959	
Band 10	1960-1962	
Band 11	1961-1964	
Band 12	1963-1966	
Band 13	1965-1967	(2 Halbbände)
Band 14	1957-1961	
Band 16	1955-1959	
Band 17	1962-1966	
Band 19	1966	(wird 1967 abgeschlossen)
Band 21	1965	(noch unvollständig)

Bis zur Mitarbeit der SGG sind erschienen: 6 Bände

Seit der Mitarbeit der SGG sind erschienen: 12 Bände

Total 18 Bände

Das Manuskript aller noch ausstehenden Bände ist praktisch abgeschlossen und fast alles schon gesetzt. Erscheinen spätestens 1969.

Das Generalregister erscheint in den Bänden 24 und 25.

Die SGG hat aus den Globalsubventionen 1959 bis 1963 für das FEW total Fr. 124 000.— bezogen und ausbezahlt.

Kuratorium Troxler

- Präsident: Prof. Georges Bonnard 1958-1960
Dr. Eduard Vischer 1961-1966
- 1961 Gewisser Abschluss der Bestandesaufnahme des Troxlerschen Oeuvre. Fehlt noch Überblick über Umfang, Charakter und Wert der nachgelassenen Papiere.
- 1966 Bibliographie Troxler, Band I-XXXVII vervielfältigt und in den wichtigsten Bibliotheken im In- und Ausland deponiert.
Heft Troxleriana mit Texten, die sich bei Troxlers argentinischen Nachfahren erhalten haben, in Bearbeitung.
Nachlassinventar Troxler von Werner A. Moser kommt Anfang 1967 zum Versand.
Frage, ob Troxlers Texte neu editiert werden sollen.

Kuratorium für das Georgisch-Deutsche Wörterbuch de feu le Dr Kita Tschenkéli

Präsident: Prof. Ernst Risch.
Weiterführung des Wörterbuches durch Fräulein Yolanda Marchev.

- 1964 Faszikel 7 fertig.
- 1965 Faszikel 8 und 9 fertig.
- 1966 Faszikel 10 und 11 fertig (Buchstaben *M* zweite Hälfte und Buchstaben *N, O* und *P* erste Hälfte).
Verlag Amirani, Zürich
Bisherige Subvention durch den Nationalfonds.

Commission des fouilles d'Éretrie

- Präsident: Prof. Karl Schefold.
- 1964 Beginn der Ausgrabungen in Eretria.
K. Schefold, C. Bérard, H. Bloesch, L. Kahil und C. Krause haben regelmässig Berichte an das Archaiologikon Deltion abgeliefert.
- 1966 Im Druck: I. Paul Auberson: Eretria, Fouilles et Recherches,
Heft 1: *Le temple d'Apollon Daphnéphoros, Architecture*.
Endgültige Publikation soll in loser Form von Faszikeln erscheinen.
Verlag Francke, Bern

AUSBEZAHLTE BEITRÄGE DER SGG AN PUBLIKATIONEN

	Fr.	Fr.
1952 Corpus Vasorum Antiquorum		300.—
1953 Corpus Vasorum Antiquorum	247.30	
Kommission Du Cange	123.80	371 10
1954 Dictionnaire du latin médiéval	32.95	
Forma Orbis Romani	204.40	237.35
1955 Corpus Vasorum Antiquorum	12.80	
Dictionnaire du latin médiéval	12.—	24.80
1956 Forma orbis romani	25.—	
Dictionnaire du latin médiéval	46.60	71.60
1957 Corpus philosophorum medii aevi	265.90	
Corpus vitrearum medii aevi	10.90	276.80
1958 Erwin Gradmann: Phantastik und Komik		3 616.—
1959 André Rivier: Recherches sur la tradition manuscrite du traité hippocratique «De Morbo Sacro»	3 000.—	
Paul Aebischer: Etudes sur Otinel	2 250.—	
Rudolf Hotzenköcherle: Sprachatlas der deutschen Schweiz	10 000.—	15 250.—
1960 Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde		
Extraheft «Archiv»	2 500.—	
Paul Aebischer: Etudes sur Otinel	250.—	
Allgemeine Unterstützung	500.—	3 250.—
1961 Rudolf Hotzenköcherle: Sprachatlas der deutschen Schweiz	5 000.—	
Corpus Vasorum Antiquorum	4 000.—	
Allgemeine Unterstützung	3 500.—	12 500.—
1962 André Rivier: Recherches sur la tradition manuscrite du traité hippocratique «De Morbo Sacro»	2 500.—	
Karl Schefold: Vergessenes Pompeji	10 000.—	12 500.—
1963 Allgemeine Unterstützung	8 741.15	
Cercle Ferdinand de Saussure	1 000.—	
Corpus vitrearum medii aevi	10 000.—	19 741.15
1964 Waldemar Deonna: Le symbolisme de l'œil	2 000.—	
Paul Horsch: Die vedische Gatha und Stokalliteratur	6 520.—	
Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur	20 000.—	28 520.—
Übertrag		96 658.80

	Fr.	Fr.
Übertrag		96 658.80
1965 Cahiers Ferdinand de Saussure	3 000.—	
Schweizerische Heraldische Gesellschaft	7 000.—	
Corpus philosophorum medii aevi	9 000.—	
Schweizerische Philosophische Gesellschaft	33 000.—	
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft	10 000.—	
Schweizerische Numismatische Gesellschaft	10 000.—	
Marie-Louise Vollenweider: Das römische Portrait zur Zeit der Republik	9 000.—	
Waldemar Deonna: Le symbolisme de l'œil	1 525.—	82 525.—
1966 Cahiers Ferdinand de Saussure	5 000.—	
Oeuvrekatalog Füssli		
(Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft)	10 000.—	
Asiatische Studien		
(Schweizerische Gesellschaft für Asienkunde)	3 372.—	
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde	10 000.—	
Herausgabe des Musikalischen Nachlasses von F. Nietzsche (Schweizerische Musikforschende Gesellschaft/Schweizerische Philosophische Gesellschaft)	15 000.—	
Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft	10 000.—	
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte	20 000.—	
	73 372.—	
./.. Gewinnanteil Verkauf «Le symbolisme de l'œil»	428.80	72 943.20
Total		252 127.—

Subventionen

Die SGG muss sich bei ihrer ganzen Tätigkeit auf Subventionen stützen. Die MG, die selbst alle subventionsbedürftig sind, zahlen an ihre Dachgesellschaft – die SGG – nur einen symbolischen Beitrag.

1948 haben die 12 MG der SGG total Fr. 1060.– als Mitgliederbeiträge überwiesen, womit die Statuten gedruckt werden konnten. 1966 betrug die Überweisungen der 24 MG an die Kosten der SGG total Fr. 3520.–. Die SGG ist daher für ihre wissenschaftliche Tätigkeit und für ihre Unkosten ausschliesslich auf Subventionen und Geschenke angewiesen.

GLOBALSUBVENTIONEN DES EIDG. DEPARTEMENTS DES INNEREN

Bis zum Jahr 1958 haben einzelne MG jährliche Bundessubventionen erhalten. Ab 1958 hat die SGG für alle MG und für sich Globalsubventionsgesuche eingereicht, welche zur Auszahlung von Subventionen an die MG und an die SGG dienen.

Verteilung von Einzelsubventionen an MG (vor Globalsubvention)

1958	Geschichtsforschende	Fr. 29 000.–
	Kunstgeschichte	Fr. 30 000.– + Fr. 5000.– für Archiv
	Urgeschichte	Fr. 10 000.–
	Volkskunde	Fr. 15 000.–
	Philosophie	Fr. 5 000.–
	Altertumswissenschaft	Fr. 6 000.– (Thesaurus linguae latinae)

Globalsubventionen

	total	davon an MG	an SGG für sich und MG
	Fr.	Fr.	Fr.
1959	180 000.–	171 900.–	8 100.–
1960	200 000.–	188 200.–	11 800.–
1961	220 000.–	205 000.–	15 000.–
1962	250 000.–	229 450.–	20 550.–
1963	250 000.–	220 000.–	30 000.–
1964	260 000.–	226 500.–	35 500.–
1965	300 000.–	260 000.–	40 000.–
1966	300 000.–	269 000.–	31 000.–

Wegen der grossen allgemeinen Verteuerung (speziell im Buchdruck) sind die Globalsubventionen bis 1965 ständig erhöht worden. Seit 1965 haben die erforderlichen

Sparmassnahmen im Bundeshaus eine weitere Erhöhung der Globalsubventionen nicht mehr erlaubt, was viele MG zufolge des weiteren Ansteigens der Druckkosten in grosse Verlegenheit gebracht hat.

Die Globalsubventionen sollen nicht zur Deckung von Unkosten, sondern ausschliesslich zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung verwendet werden. Die SGG und alle ihre MG sind daher dem Departement des Innern, speziell Herrn Bundesrat Hans Peter Tschudi, für die Globalsubventionen zu grossem Dank verpflichtet.

Verteilung der Globalsubventionen 1959 bis 1962

	1959	1960	1961	1962
I. Germanisten	1 500.–	1 500.–	—	—
II. Geschichtsforschende	32 000.–	33 000.–	34 000.–	34 000.–
III. Collegium Romanicum	4 000.–	4 500.–	4 500.–	4 500.–
IV. Kunstgeschichte	39 400.–	40 000.–	41 000.–	41 000.–
V. Anglisten	—	10 000.–	—	—
VI. Asienkunde	3 000.–	3 500.–	4 500.–	5 250.–
VII. Psychologie	2 000.–	2 500.–	3 000.–	2 000.–
VIII. Urgeschichte	13 000.–	15 000.–	16 500.–	16 500.–
IX. Volkskunde	18 000.–	19 000.–	20 500.–	20 500.–
X. Heraldische	2 000.–	2 500.–	3 500.–	3 500.–
XI. Musikforschende	8 000.–	9 000.–	9 000.–	9 500.–
XII. Numismatische	3 000.–	3 500.–	4 000.–	4 000.–
XIII. Philosophische	15 000.–	17 000.–	20 500.–	22 000.–
XIV. Sprachwissenschaftliche	—	—	—	—
XV. Altertumskunde	9 000.–	9 200.–	13 200.–	13 200.–
XVI. Soziologie	—	—	—	—
XVII. Politische Wissenschaft	—	—	—	2 000.–
XVIII. Hochschuldozenten	—	—	—	—
XIX. SGG Publikationen	3 000.–	3 000.–	10 000.–	10 000.–
SGG für sich und MG	8 100.–	11 800.–	15 800.–	20 550.–
SGG, FEW	19 000.–	15 000.–	20 000.–	40 000.–
Total	180 000.–	200 000.–	220 000.–	230 000.–

Verteilung der Globalsubventionen 1963 bis 1966

	1963	1964	1965	1966
I. Germanisten	500.—	—.—	—.—	9 000.—
II. Geschichtsforschende	35 000.—	37 000.—	42 000.—	39 000.—
III. Collegium Romanicum	4 500.—	7 000.—	7 000.—	8 000.—
IV. Kunstgeschichte	42 000.—	43 000.—	49 000.—	45 000.—
V. Anglisten	—.—	—.—	—.—	1 000.—
VI. Asienkunde	5 500.—	6 000.—	7 000.—	7 000.—
VII. Psychologie	2 000.—	3 000.—	3 000.—	3 000.—
VIII. Urgeschichte	17 500.—	20 500.—	25 500.—	27 000.—
IX. Volkskunde	21 500.—	24 000.—	29 000.—	29 000.—
X. Heraldische	4 000.—	4 000.—	4 000.—	6 000.—
XI. Musikforschende	10 000.—	10 000.—	11 000.—	11 000.—
XII. Numismatische	4 000.—	4 000.—	5 000.—	5 000.—
XIII. Philosophische	23 000.—	25 000.—	27 000.—	27 000.—
XIV. Sprachwissenschaft	—.—	—.—	—.—	—.—
XV. Altertumskunde	16 000.—	15 000.—	19 000.—	19 000.—
XVI. Politische Wissenschaft	2 500.—	3 500.—	3 500.—	3 000.—
XVII. Soziologie	1 000.—	4 500.—	5 000.—	1 000.—
XVIII. Antike Kunst	—.—	4 000.—	5 000.—	10 000.—
XIX. Theaterkultur	—.—	15 000.—	18 000.—	18 000.—
XX. Amerikanisten			—.—	—.—
XXI. Theologische Gesellschaft				—.—
XXII. Skandinavische Studien				—.—
XXIII. Società Retorumantscha				—.—
XXIV. Hochschuldozenten	1 000.—	1 000.—	1 000.—	1 000.—
XXV. SGG Publikationen	10 000.—	10 000.—	15 000.—	12 000.—
SGG für sich und MG	20 000.—	23 500.—	25 000.—	19 000.—
SGG, FEW	30 000.—	—.—	—.—	—.—
Total	250 000.—	260 000.—	300 000.—	300 000.—

BUNDESFEIERSPENDEN

Bundesfeierspenden des Hauptsitzes

Seit 1941 ist der SGG und ihren MG ein Anteil an den Bundesfeierspenden zugesprochen worden.

1941 erreichte die Bundesfeierspende Fr. 990 000.—. Von dieser Spende wurden 77,6% das heisst Fr. 769 000.—, an unsere vier grossen MG verteilt.

1952 erreichte die Bundesfeierspende Fr. 1 103 000.—. Von dieser Spende wurden 64,3% das heisst Fr. 710 000.—, an die SGG und an die vier grossen MG abgegeben.

Im Jahr 1961 stieg die Bundesfeierspende auf Fr. 2 015 000.—. Von dieser Spende wurden 44,6% das heisst Fr. 900 000.—, an die SGG und an die vier MG verteilt.

Obwohl die Kosten der Forschungen und der Publikationen seit 1941 gewaltig gestiegen sind, sind die Spenden leider proportional stark zurückgegangen. Die SGG hofft, dass die künftigen Spenden der grossen Teuerung einerseits und der vermehrten Aufgaben, welche der SGG auf dem grossen Gebiet der wissenschaftlichen Forschung übertragen worden sind, andererseits Rechnung tragen werden.

Die SGG und ihre MG sprechen hier dem Bundesfeierkomitee für die bisherigen und für die künftigen Spenden den besten und verdienten Dank aus.

Bundesfeierspenden PTT

Die erste Spende erfolgte 1951 im Betrag von Fr. 76 562.—. Es wurde beschlossen, die Spende für Publikationen und zur Deckung eventueller Ausgabenüberschüsse zu verwenden. Mit dieser Spende konnten schon der Verlustvortrag des Vorjahres und derjenige des Berichtsjahres ausgeglichen werden. Dasselbe trifft zu für die Ausgabenüberschüsse der Jahre 1952 bis 1964.

Im Jahre 1964 erfolgte die zweite Spende PTT im Betrage von Fr. 176 642.—. Die Jahresberichte 1951 bis 1966 geben ein klares Bild über die Verwendung dieser wertvollen Spenden.

Die SGG und ihre MG sind der Generaldirektion der PTT zu grossem Dank verpflichtet für ihre Subventionen, welche für die SGG unentbehrlich sind und ihr helfen, ihre vaterländischen Verpflichtungen zu erfüllen.

Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Er besteht nun seit 15 Jahren und ist auf allen Gebieten der Wissenschaft in der Schweiz eine grosse nationale Institution. Die jährlich eingehenden Gesuche übersteigen stets die zur Verfügung stehenden Mittel, was für die letzten Jahre aus nachstehenden Zahlen hervorgeht.

EINGEREICHTE UND BEWILLIGTE GESUCHE

	Gesuche		Gesamtgesuche	
	eingereicht	bewilligt	gewünscht Fr.	Zusprachen Fr.
1960	395	365	21 690 650.—	14 315 137.—
1961	367	313	26 391 794.—	17 347 544.—
1962	401	382	23 816 731.—	22 597 310.—
1963	416	380	28 690 963.—	19 159 582.—
1964	484	410	38 941 778.—	26 366 561.—
1965	694	569	88 920 913.—	34 547 852.—
1966	494	538	50 354 280.—	41 995 435.—

Die Zusprachen eines laufenden Jahres umfassen immer auch Gesuche, die im Vorjahre nicht mehr zum Abschluss gelangt sind.

ZUSPRACHEN VON SUBVENTIONEN DES NATIONALFONDS AN DIE GEISTESWISSENSCHAFTEN

	Forschungsbeiträge		Publikationsbeiträge	
	Gesuche	bezahlt Fr.	Gesuche	bezahlt Fr.
1952	58	1 459 000.—		
1953	61	903 870.—		
1954	54	597 193.—		
1955	53	610 900.—		
1956	81	1 359 757.—		
1957	49	551 312.—	23	300 716.—
1958	54	1 032 154.—	14	113 250.—
1959	42	1 004 183.—	21	43 921.—
1960	38	654 530.—	14	113 250.—
1961	58	1 243 080.—	18	296 975.—
1962	42	862 394.—	20	210 540.—
1963	60	1 436 873.—	16	288 201.—
1964	63	1 645 153.—	7	132 196.—
1965	73	1 725 781.—	15	222 644.—
1966	77	2 835 820.—	33	371 145.—

NACHWUCHSFÖRDERUNG

Zahlungen des Nationalfonds an die Forschungskommission der SGG

	Gesuche	Stipendien Fr.		Gesuche	Stipendien Fr.
1956	4	28 300.—	1962	5	15 000.—
1957	4	22 500.—	1963	3	28 000.—
1958	2	2 255.—	1964	2	17 000.—
1959	5	14 000.—	1965	2	14 000.—
1960	2	12 000.—	1966	3	30 000.—

*Bericht des Präsidenten der Forschungskommission, Prof. Arnold Geering,
über die Nachwuchsförderung*

Seit dem Anfang ihrer Tätigkeit hat die Forschungskommission der SGG der Förderung des akademischen Nachwuchses ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt – in erhöhtem Masse, seit sie über einen Nachwuchskredit in eigener Kompetenz verfügen durfte.

Die folgenden Personalnotizen mögen ein Bild bieten von den Auswirkungen der Nachwuchsförderung, soweit die SGG daran beteiligt ist. Es darf wohl von einem beachtenswerten Erfolg gesprochen werden, haben die Unterstützungen doch ihren Zweck, den Beginn einer akademischen Laufbahn zu erleichtern, mit wenigen Ausnahmen erfüllt.

Von den 25 Nutzniessern des Nachwuchskredites der SGG sind heute 4 als Lektoren, 3 als Dozenten, 4 als Extraordinarii und 3 als Ordinarii tätig, andere nehmen eine leitende Stellung in Museen, Schulen oder sonstwo ein, nur wenige üben keine Lehrtätigkeit aus. Die Nachwuchsförderung des Nationalfonds kommt heute dadurch den Universitäten Basel, Bern, Fribourg, Genève, Neuchâtel, St. Gallen, und ausländischen wie Göttingen und Freiburg i. Br. zugute.

Liste der erteilten Subventionen:

Prof. Dr. Hans Trümby, Basel

1952/53	Vorbereitung der Habilitationsschrift «Schweizerdeutsche Sprache und Literatur im 17. und 18. Jahrhundert», Basel 1955
bis 1965	Gymnasiallehrer in Glarus und Basel
1956	Privatdozent mit Lehrauftrag für Volkskunde an der Universität Basel
1959	Übersiedlung nach Basel
1962	Ausserordentlicher Professor für Volkskunde
1965	Ordentlicher Professor für Volkskunde

Dr. Elisabeth Ettliger, Zürich

- 1952 Forschungsbeitrag zu Studien über keltisch-römische Keramik in der Enge-Halbinsel bei Bern (in Vorbereitung)
- 1953 Mitarbeit am Handbuch zur römischen Schweiz (herausgegeben von A. Alföldi)
- 1956 Bearbeitung der italienischen Sigillata aus Novaesium. Auftrag des Landesmuseums in Bonn (in Vorbereitung)
Korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts
- 1957 Sekretär der internationalen Vereinigung «Rei cretariae Romanae fautores»
- 1963 Ausserordentliche Expertin der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege für die römischen Ausgrabungen in Chur
- 1964 Studienaufenthalt am Institute for Advanced Studies in Princeton
Lehrauftrag für provinzialrömische Archäologie an der Universität Bern
- 1965 Bearbeitung der italienischen Sigillata in Alcudia (Malorca)

Dr. Walter Nef, Basel

- 1953-1955 Forschungsbeitrag zur Vorbereitung der Habilitation
- 1955 Stellvertreter des Direktors der Musikakademie der Stadt Basel und Lehrer am Konservatorium
- 1957 Neuaufstellung der Musikinstrumenten-Sammlung des Historischen Museums Basel
- 1960 Leiter der Musikinstrumenten-Sammlung
Lektor für Musikinstrumenten-Kunde an der Universität Basel
- 1965 Abteilungsleiter für die Schola Cantorum Basiliensis an der Musikakademie der Stadt Basel

Bruno Kehrli, Bern

- 1954 Forschungsbeitrag zu Studien über «Le portrait littéraire en France au XVII^e siècle»
- bis 1965 Gymnasiallehrer in Biel, seither amtiert er als Chef de la section française à la Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Prof. Dr. H. Salmony, Basel

- 1958 Vorbereitung der Habilitationsschrift «Joh. Georg Hamanns metakritische Philosophie», Zollikon 1958
Privatdozent an der Universität Basel
- 1960 Ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Basel

Prof. Dr. Hans F. Haefele, Zürich

- 1955-1961 Mitarbeiter am Mittellateinischen Wörterbuch, München
- 1955-1963 Mitarbeiter an den Monumenta Germanicae Historica, München
- 1957 Habilitation für mittelalterliche Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen Literatur an der Universität Zürich

- 1963 Ausserordentlicher Professor für mittellateinische Philologie an der Universität Zürich

Dr. Hugo Mühlestein, Basel

- 1954 Forschungsbeitrag zu Studien über die mykenische Silbenschrift
Persönlicher Assistent von Prof. Von der Mühl und Gymnasiallehrer
Doktorat
- 1956 Mykenologische Kolloquien in Gif-sur-Yvette und in Pavia
- 1959-1962 Arbeiten in den Museen von Iraklion und Athen
- 1967 Erster Internationaler Mykenologenkongress in Rom
- 1964/65 Lehrtätigkeit an der Universität Basel. Einführung in die Mykenologie
- 1965-1967 Lehrauftrag an der Universität Genf
Gastvortrag am II. Kretologenkongress in Chania
- 1966 Lehrauftrag für Homer-Philologie an der Universität Neuenburg

Dr. Hugo Sommerhalder, Winterthur

- 1955 Forschungsbeitrag, Vorbereitung der Habilitationsschrift «Johann Fischarts Werk». Eine Einführung. Gruyter, Berlin
- 1959-1964 Privatdozent für Deutsche Literatur an der ETH Zürich
- 1964 Rektor der Kantonalen Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur

Prof. Dr. Thomas Gelzer, Zürich

- 1956-1959 Mitarbeiter am Lexikon des frühgriechischen Epos
Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg
- 1959-1965 Lehrer für Griechisch und Latein am Mädchengymnasium Basel
- 1963 Lehrauftrag für klassische Philologie an der Universität Zürich
- 1964 Privatdozent für klassische Altertumswissenschaft an der Universität Zürich
- 1966 Assistenzprofessor
- 1966/67 Fellow des Center for Hellenic Studies in Washington, Trustees for Harvard University

Pierre Rebetz, Bern

- 1955/56 Stipendiat. Forschungsbeitrag zur Vorbereitung der Habilitation
- 1956 Directeur de l'Ecole normale d'institutrices, Delémont
- 1965 Chef de section à l'Office Armée et Foyer, Berne

Dr. Gerhard Meissburger, Freiburg i. Br.

- 1957/58 Studienreisen an die Bibliotheken in Wien, Basel, München und Colmar
- 1966 Habilitation an der Universität Freiburg i. Br. mit der Schrift: «Grundlagen zum Verständnis der deutschen Mönchsichtung im 11. und 12. Jahrhundert»

Prof. Dr. G. Ineichen, Göttingen

- 1963 Forschungsbeitrag an Habilitation, Universität Zürich
- 1965 Wissenschaftlicher Rat und Professor in Göttingen
- 1967 Ordentlicher Professor

Dr. H. J. Ringger, Genf

- 1958 Forschungsbeitrag zu Untersuchungen auf dem Gebiet psychologischer Diagnostik
1960 Psychotherapeut und Mittelschullehrer in Genf
1961 Leiter des Kinderpsychotherapeutischen Seminars der Schweizerischen Gesellschaft für Schicksalsanalyse, Zürich
1964 Kurs: «Ich – und Motivationspsychologie» an der Schule für Soziale Arbeit in Zürich

D. Dr. Jos. Duss-von Werdt, Zürich

- 1959 Forschungen über theologische Methodenfragen in phänomenologischer Sicht
Leiter der theologischen Laienschulung in der deutschen Schweiz
1967 Interimistischer Leiter des «Instituts für Ehe und Familienwissenschaft» in Zürich

André Gür, Genf

- 1959 Beitrag an Recherches sur la vie politique française
1961 Bertrand de Jouvenel et le rêve politique d'une génération, offert à Paul E. Martin
1968 Travaille à une thèse de doctorat sur «Etienne Clavière et l'agitation politique à Genève après la condamnation du Contract social»

Prof. R. Kasser, Genf (pasteur)

- dès 1963 Professeur extraordinaire ad personam de langue et littérature copte à l'Université de Genève
1965–1967 Expéditions archéologiques de l'Université de Genève aux Kellia (Basse Egypte)

Dr. Werner Ziltener, Bern

- 1960 Mitarbeiter am Mittellateinischen Wörterbuch in München
1961/62 Lektor für Alt- und Mittelfranzösisch an der Queens University Belfast (Nordirland)
1964–1966 Wissenschaftlicher Assistent des Romanischen Seminars der Universität Heidelberg (Betreuung des Gaskognischen Wörterbuches und Lehrbeauftragter für Proseminarien)
ab 1966 Wissenschaftlicher Leiter von Singers Thesaurus der Sprichwörter des germanischen und romanischen Mittelalters
1968 Habilitation an der Universität Bern

Dr. Rudolf Schnyder, Zürich

- 1960 Studien über persische Lüsterfayence
seit 1961 Konservator der Abteilung Keramik des Schweizerischen Landesmuseums
1962 Experte der Ausstellung «Kunstschätze des Iran», Kunsthaus Zürich
Bearbeiter des Katalog-Anhangs

- 1965 Bearbeiter der keramischen Funde der Ausgrabungen auf dem Takht-i-Suleiman. Auftrag des Archäologischen Instituts Istanbul
1968 Habilitation in Zürich

Prof. Dr. Paul Ladner, Fribourg

- 1961/62 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mittellateinischen Wörterbuch in München
1962 Professor an der Universität Freiburg i. Ue. für historische Grundwissenschaften

Dr. Werner Marti, Biel

- 1967 Lehrer am Staatlichen Lehrerseminar in Biel
«Berndeutsch für Welschschweizer», Volkshochschule Biel

Dr. Ludwig Rohner, St. Gallen

- 1962 Forschungsbeitrag zu «Studien über deutsche Essayistik»
Dozent für öffentliche Abendvorlesungen an der Hochschule St. Gallen
1967 Gastdozent in Middlebury (Vermont, USA)

Dr. Walter Zwimpfer, St. Gallen

- 1963/64 Mitarbeiter am Mittellateinischen Wörterbuch in München
Hauptlehrer für klassische Philologie und Geschichte an der sanktgallischen Kantonsschule
Leiter des Kulturgeschichtlichen Forums der Migros-Klubschulen in St. Gallen

Esther Starobinski, Genf

- 1964–1966 Forschungsbeitrag zur Übersetzung von Philon, «De Fuga et Inventione»
1967 Redaktion des Kommentars (in Arbeit)

Hilmar Meyer, Rom

- 1965 Sechs Monate in Istanbul
1965–1967 Mittelschullehrer in Zürich und Neuenburg
1967 Handschriftenstudien in Istanbul
Rom: Arbeit über psychologische Terminologie Al-Ghazali
1968 Lektorat für Arabisch an der Universität Bern

Dr. Otto Bächli, Suhr (Pfarrer)

- 1964 Beitrag an eine Studienreise
Teilnahme am Lehrkurs des deutschen evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes
1968 Wissenschaftliche Leitung einer Reise in das Heilige Land durch das interkonfessionelle Komitee für biblische Studienreisen
Mitarbeit an der Erklärungsbibel, die von der württembergischen Bibelanstalt in Stuttgart herausgegeben wird.

Union Académique Internationale

1966: Quarantième session annuelle du comité

MEMBRES DE L'UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE

Allemagne:	Deutsche Akademien der Wissenschaften (Berlin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München)
Australie:	Australian Humanities Research Council
Autriche:	Österreichische Akademie der Wissenschaften
Belgique:	Académie royale de Belgique Koninklijke vlaamse Academie van België
Canada:	Humanities Research Council
Danemark:	Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Espagne:	Institut d'Estudis Catalans Real Academia de la Historia
Etats-Unis:	American Council of Learned Societies
Finlande:	Societas Scientiarum Fennica et Suomalainen Tiedekatemia
France:	Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Académie des Sciences morales et politiques
Grande-Bretagne:	British Academy
Grèce:	Académie d'Athènes
Hongrie:	Magyar Tudományos Akadémia
Irlande:	Royal Irish Academy
Italie:	Unione Accademica Nazionale
Japon:	Académie du Japon
Mexique:	Consejo Mexicano de Instituciones Humanísticas
Norvège:	Norske Videnskaps Akademi
Pays-Bas:	Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen
Pologne:	Académie polonaise des sciences
Roumanie:	Académie de Roumanie
Suède:	Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Suisse:	Société suisse des sciences humaines
Tchécoslovaquie:	Ceskoslovenska Akademie ved
Yougoslavie:	Akademiski Savet FNRJ
CIPSH	
UNESCO	

LISTE DES COMMISSIONS DE L'UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE

- I. Corpus Vasorum Antiquorum (Collaboration de la Suisse par la SSSH)
- II. Catalogue des Manuscrits alchimiques latins
- III. Oeuvres de Grotius

- V. Dictionnaire du Latin médiéval (Collaboration de la Suisse par la SSSH)
- VIa. Suppléments au Corpus des Inscriptions grecques et latines
- VIb. Tabula Imperii Romani (Collaboration de la Suisse par la SSSH)
- VIc. Forma Orbis Romani (Collaboration de la Suisse par la SSSH)
- VII. Documents historiques inédits concernant le Japon
- VIII. Editions savantes
- IX. Corpus Philosophorum medii aevi (Collaboration de la Suisse par la SSSH)
- X. Codices Latini Antiquiores
- XI. Etudes Islamiques
- XII. Monumenta Muscae Byzantinae
- XIV. Catalogues translationum et commentariorum
- XV. Dictionnaires assyriens
- XVI. Corpus Vitrearum medii aevi (Collaboration de la Suisse par la SSSH)
- XVIII. Dictionnaire Páli
- XIX. Corpus des Troubadours
- XX. Corpus des Antiquités mexicaines
- XXI. Oeuvres d'Erasmus
- XXII. Fontes Africae Historiae
- XXIII. Dictionnaires

Projets nouveaux:

Corpus Constitutionnel
Corpus Theoriae Artis

DÉLÉGUÉS DE LA SSSH AUX SESSIONS DE L'UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE

<i>Délégués:</i>		<i>Observateurs:</i>
1952		Prof. Paul Aebischer Prof. Olof Gigon
1953	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	
1954	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	Prof. Reto Bezzola, adjoint
1955	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	Prof. Reto Bezzola, adjoint
1956	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	
1957	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	
1958	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	Dr. Peter Sutermeister, adjoint

1959	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	Prof. Reto Bezzola, adjoint
1960	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	Prof. Olivier Reverdin, adjoint
1961	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Olof Gigon	Prof. Henri Meylan, adjoint
1962	Prof. Hans R. Hahnloser R. P. Prof. Wyser	Prof. Olivier Reverdin, adjoint
1963	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Reto Bezzola	
1964	Prof. Hans R. Hahnloser Prof. Reto Bezzola	
1965	Prof. Reto Bezzola Prof. Hans Jucker	R. P. Nicolas Wicki, adjoint
1966	Prof. Reto Bezzola Prof. Hans Jucker	

COMMISSIONS POUR LA COLLABORATION
AVEC L'UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE

Corpus vasorum antiquorum (Komm. Nr. I der UAI)

Prof. H. Bloesch, Winterthur	1952-1966
Prof. P. Collart, Rome	1952-1964
Prof. Chr. Dunant, Nyon	1965-1966
Prof. H. Jucker, Bern	1961-1966
Prof. A. von Salis, Zürich	1952-1957
Präsident: Prof. H. Bloesch	1958-1966

Corpus philosophorum mediæ ævi (Komm. Nr. IX der UAI)

Prof. F. Brunner, Cortaillod	1961-1966
Prof. O. Gigon, Bern	1952-1960
Prof. L. Kern, Bern	1952-1960
Prof. H. Meylan, Lausanne	1961-1966
Dr. G. Meyer, Basel	1963-1965
Chanoine G. Rageth, St-Maurice	1952-1963
Prof. N. Wicki, Luzern	1961-1966
Prof. P. Wyser, Fribourg	1961-1964
Präsidenten: Prof. O. Gigon	1958-1960
Prof. P. Wyser	1961-1964
Prof. N. Wicki	1965-1966

Commission du dictionnaire du latin médiéval (Komm. Nr. V der UAI)

Prof. P. Aebischer, Lausanne	1952-1960
Prof. M. Beck, Winterthur	1952-1966
Prof. R. Bezzola, Zürich	1958-1966
Prof. H. F. Haefele, Rüschiikon ZH	1954-1966
Dr. G. Meyer, Basel	1952-1965
Prof. H. G. Wackernagel, Basel	1952-1964
Präsidenten: Prof. H. G. Wackernagel	1952-1961
Prof. H. Haefele	1962-1966

Tabula imperii romani (Komm. Nr. VIb der UAI)

Prof. A. Alföldi, Spiez	1953-1965
Prof. D. van Berchem, Pressy-Vandœuvres GE	1961-1965
Prof. M. Beck, Winterthur	1953-1957
Louis Blondel, Genf	1953-1965
Mille von Gonzenbach	1954-1957
Prof. R. Laur-Belart, Basel	1953-1965
Dr. G. Meyer, Basel	1953-1957
Präsident: Louis Blondel	1953-1965

Forma orbis romani (Komm. Nr. VIc der UAI)

Prof. A. Alföldi, Spiez	1953-1960
Louis Blondel, Genf	1953-1960
Prof. R. Laur-Belart, Basel	1953-1960
Präsident: Louis Blondel	1953-1960

Corpus vitrearum mediæ ævi (Komm. Nr. XVI der UAI)

Prof. E. J. Beer, Bern-Muri	1961-1966
Prof. H. Hahnloser, Bern	1955-1966
Prof. E. Maurer, Zürich	1955-1966
Dr. L. Mojon, Bern	1961-1966
Dr. Michael Stettler, Steffisburg	1955-1960
Präsident: Prof. H. Hahnloser	1955-1966

PUBLICATIONS DE LA SSSH EN COLLABORATION
AVEC L'UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE

1. *Corpus vasorum antiquorum* (Komm. Nr. I der UAI)

Präsident: Prof. Hansjörg Bloesch

Schweiz, Faszikel I, von Mme L. Kahil und Mlle Chr. Dunant: Die griechischen Vasen des Museums Genf (Herbert Lang Verlag, Bern 1962).

1966 Faszikel II in Bearbeitung, Fortsetzung Genf.

1966 Faszikel III in Bearbeitung von Frau Prof. Ines Jucker über Vasen des Bernischen Historischen Museums.

2. *Corpus philosophorum medii aevi* (Komm. Nr. IX der UAI)

Präsident: Prof. Nikolaus Wicki

Auf Vorschlag der Schweiz wird eine neue Serie beschlossen: «Mediae aetatis opera philosophica selecta». Vorgesehen sind drei Texte:

- a) *Quaestiones disputatae de cognitione animae separatae*, von Bernardus de Trilia, herausgegeben von Dr. P. Künzle.
- b) La «Summa de bono» de Philipp le Chancelier, bearbeitet von Prof. Wicki.
- c) «Commentaire d'Humbert de Preully sur la Métaphysique d'Aristote», von dem P. Franz Bauer, Hauterive, das Manuskript des Prologes und des ersten Faszikels hinterlassen hat. Neuer Bearbeiter wird infolge des Todes von P. Bauer gesucht.

3. *Commission du dictionnaire du latin médiéval* (Komm. Nr. V der UAI)

Präsident: Prof. Hans F. Haefele

Dr. W. Ziltener widmete sich 1958 unter der Leitung von Dr. Prinz der Exzerpierung der mittellateinischen Quellen schweizerischer Herkunft. Mitarbeit am Werk in München. 1960 bereits drei Faszikel erschienen. Rücktritt von Dr. Ziltener, Nachfolger Dr. M. Pascal Ladner. 1961 vierter Faszikel in «Mittellateinisches Wörterbuch» in München erschienen. 1962 neuer Mitarbeiter Dr. Walter Zwimpfer. Ab 1. August 1966 neuer Bearbeiter Dr. M. Steinmann.

4. *Corpus vitrearum medii aevi* (Komm. Nr. XVI der UAI)

Präsident: Prof. Hans R. Hahnloser

Schweiz, Band I: *Die Glasmalereien der Schweiz vom 12. bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts*, von Fräulein Dr. E. Beer (Verlag Birkhäuser, Basel 1956).

Schweiz, Band III: *Die Glasmalereien der Schweiz des 14. und 15. Jahrhunderts*, mit Ausnahme von Königsfelden und dem Berner Münsterchor, von Fräulein Dr. E. Beer (Verlag Birkhäuser, Basel 1965).

Schweiz, Band II: *Königsfelden*, von Prof. Emil Maurer und

Schweiz, Band IV: *Collégiale de Berne*, von Dr. Luc Mojon, sind in Bearbeitung.

5. *Tabula Imperii Romani* (Komm. Nr. VI b der UAI)

Präsident: Dr. Louis Blondel

1955 Mlle von Gonzenbach est chargée de préparer la carte générale de l'Helvétie romaine.

1962 Les plans et fiches sont envoyés au Professeur Lugli à Rome. La carte de la Suisse fera partie de la feuille de Milan.

1966 La feuille L. 32 «Medilanium – Aventicum – Grigantium» a paru à Rome. La librairie Francke à Berne a pris 1000 feuilles.

6. *Forma Orbis Romani* (Komm. Nr. VI c der UAI)

Präsident: Dr. Louis Blondel

1954 Prof. A. Alföldi setzt sich in Verbindung mit Prof. Lugli in Rom.

1955 Kommission beauftragt Fr. von Gonzenbach mit der Redaktion von Karte und Text.

1960 Frau Dr. V. Clairmont-von Gonzenbach hat das schweizerische Material für das Blatt Mailand der *Tabula imperii romani* fertig bearbeitet.

1962 Sendung des Plans und der Arbeit an Prof. Lugli nach Rom.

1966 Mit nachträglichen Ergänzungen erschienen. Auflage 1000 Exemplare. 250 Exemplare von Buchhandlung Francke in Bern übernommen. Druckkosten durch Nationalfonds gedeckt.

Schlussfolgerungen

Die vorstehenden Berichte und Aufstellungen geben ein klares Bild über den Zweck der Gründung und über die Entwicklung der Gesellschaft.

Die SGG erfüllt heute die in den Statuten festgelegten Ziele:

- a) Förderung der geisteswissenschaftlichen Forschungen;
- b) Kräftigung des Ansehens von Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften;
- c) Unterstützung der Bestrebungen des akademischen Nachwuchses;
- d) Ausbau der geisteswissenschaftlichen Verbindungen auf internationaler Ebene und Gewährung der Vertretung der schweizerischen Geisteswissenschaften im Ausland.

Die Entwicklung der Gesellschaft ging scheinbar anfangs langsam vor sich. In den Jahresberichten der ersten fünf Jahre steht ständig: «Keine Auslagen für wissenschaftliche Forschung». Die Entwicklung ging aber sicher vorwärts, speziell in den letzten zehn Jahren. Nachstehende Zahlen geben ein schönes Bild über die Entwicklung der SGG.

An Globalsubventionen sind *Fr. 1 960 000.—* verwertet worden. An Bundesfeierspenden an die SGG und an ihre vier grossen Gesellschaften sind *Fr. 2 379 000.—* umgesetzt worden. Die Bundesfeierspenden PTT haben *Fr. 253 000.—* eingebracht.

Diese gewaltigen Summen haben aber nicht genügt, um alle eingegangenen Gesuche für Forschungen und Publikationen zu erfüllen. Sie geben aber ein klares Bild über die Entwicklung und über die Tätigkeit der SGG in den zwanzig Jahren ihres Bestehens.

Die Gesellschaft hat ihre grosse Entwicklung in den letzten Jahren vor allem Professor Olivier Reverdin, Präsident seit 1960, zu verdanken. Er hat eine grosse Initiative entfaltet und einen erheblichen Teil seiner Zeit und seiner Energie der SGG gewidmet und dies, trotz seinen zahlreichen Reisen im In- und Ausland, ohne je eine Spesenrechnung vorzulegen. Die SGG schuldet ihrem scheidenden Präsidenten viel.

Der zurücktretende Quästor wünscht der SGG und ihren MG weiteren Erfolg zur Förderung der geisteswissenschaftlichen Forschung und für deren Publikationen.

Bern, 1. März 1968

Max Wassmer